

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE SECUNDARIA, BACHILLERATO,
CICLOS, ESCUELAS DE IDIOMAS Y ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Aprendiendo Funciones Matemáticas en Educación Secundaria con Desmos

Presentado por:
Javier Peralta Calvillo

Dirigido por:
Miguel Galiana Martínez
María Sansano Belotto

14 de Julio de 2021

Dº Miguel Galiana Martínez y Dª María Sansano Belotto CERTIFICAN:

Que el trabajo titulado: APRENDIENDO FUNCIONES MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA CON DESMOS ha sido realizado bajo mi dirección por el alumno/a D./Dª
Javier Peralta Calvillo.

Valencia a 13 de julio de 2021

Firmado:

D. Miguel Galiana

MARIA| Firmado
SANSAN| digitalmente por
O| MARIA|
BELOTTO SANSANO|
BELOTTO
Fecha: 2021.07.13
13:04:25 +02'00'

Dª. María Sansano

CONFIRMACIÓN DE ORIGINALIDAD**DEL TRABAJO FIN DE GRADO Y DE FIN DE
MÁSTER**

D/ D^a, **Javier Peralta Calvillo** con nº de expediente **22071495**, estudiante del Grado/Máster en **Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos, Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas**.

CONFIRMA que el Trabajo Fin de Grado/Máster titulado

Aprendiendo Funciones Matemáticas en Educación Secundaria con Desmos

es fruto exclusivamente de su esfuerzo intelectual, y que no ha empleado para su realización medios ilícitos, ni ha incluido en él material publicado o escrito por otra persona, sin mencionar la correspondiente autoría. En este sentido, confirma específicamente que las fuentes que haya podido emplear para la realización de dicho trabajo, si las hubiera, están correctamente referenciadas en el cuerpo del texto, en forma de cita, y en la bibliografía final.

Así mismo, declaro conocer y aceptar que de acuerdo a la Normativa de la Universidad Europea, el plagio del Trabajo Fin de Grado/Máster entendido como la presentación de un trabajo ajeno o la copia de textos sin citar su procedencia y considerándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de “suspenso” (0) tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, así como la pérdida de la condición de estudiante y la imposibilidad de volver a matricular la asignatura hasta que no transcurra un curso académico.

Fecha y firma:

14 de Julio de 2021

Los datos consignados en esta confirmación serán tratados por el responsable del tratamiento, UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U., con la finalidad de gestión del Trabajo Fin de Grado/Máster del titular de los datos. La base para el tratamiento de los datos personales facilitados al amparo de la presente solicitud se encuentra en el desarrollo y ejecución de la relación formalizada con el titular de los mismos, así como en el cumplimiento de obligaciones legales de UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U. y el consentimiento inequívoco del titular de los datos. Los datos facilitados en virtud de la presente solicitud se incluirán en un fichero automatizado y mixto cuyo responsable es UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U., con domicilio en Paseo de la Alameda 7, 46010 Valencia. Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados. El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos en el enlace <https://universidadeuropea.es/politica-de-privacidad>.

Aprendiendo Funciones Matemáticas en Educación Secundaria con DESMOS

Funciones con DESMOS

Autor

Javier Peralta Calvillo

Tutores

Miguel Galiana Martínez

María Sansano Belotto

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos, Escuelas
de Idiomas y Enseñanzas Deportivas

VALENCIA, Julio 2021

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo, los ánimos y la paciencia que me han brindado mi esposa Chia Huei, mis hermanas María y Teresa, y mis padres Rafael y Teresa.

También me gustaría agradecer las revisiones y la gran amabilidad de mis directores de TFM Miguel Galiana Martínez y María Sansano Belotto, así como la colaboración y la ayuda inestimable de Nuria Artacho y las profesoras Patricia López Berenjano, María del Mar Torres y Lucía Pérez.

No puedo terminar sin agradecer a las Hijas de la Caridad y al profesor Juan Prieto que me aceptasen para que pudiera hacer unas prácticas inolvidables en el colegio Huerta de la Cruz de Algeciras (Cádiz).

*A los/as alumnos/as de 2º de ESO de la Huerta de la Cruz
sin los que este trabajo hubiera sido imposible.*

*Água mole em pedra dura,
tanto bate até que fura.*

A. Delicado (1923)

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Justificación	1
1.2	Problema de investigación	1
1.2.1	El miedo a las Matemáticas	1
1.2.2	El miedo a las matemáticas y el rendimiento académico	2
1.2.2.1	Carencia de habilidades matemáticas	3
1.2.2.2	Predisposiciones genéticas	3
1.2.2.3	Factores socio-ambientales	3
1.2.2.4	Experiencias negativas en el aula	3
1.2.3	El papel de las herramientas digitales	4
2	Marco Teórico.	5
2.1	Herramientas digitales en la enseñanza de las Matemáticas	5
2.1.1	Aprendizaje con herramientas digitales interactivas	5
2.1.2	Tipos de herramientas digitales interactivas	6
2.1.3	Herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas	7
2.1.4	Software dinámico de geometría: Desmos.	7
2.2	Enseñando Matemáticas con Videojuegos	9
2.3	Enseñando Matemáticas con Arte	10
3	Objetivos, Hipótesis y Metodología	13
3.1	Objetivos	13
3.2	Hipótesis	13
3.3	Metodología	14
3.3.1	Población objeto de estudio	14
3.3.2	Variables e Instrumentos de Medida	16
3.3.3	Encuestas	16
3.3.3.1	Encuesta previa a las actividades	17
3.3.3.2	Encuesta posterior a las actividades	19
3.3.3.3	Margen de Error en las Encuestas	20
3.3.4	Ética del procedimiento	20
3.3.5	Diseño	20
3.3.6	Guion de la Sesión 1: ¡JUGUEMOS CON LAS FUNCIONES!	21

3.3.7	Guion de la Sesión 2: LAS FUNCIONES TIENEN “MUSHO ARTE”	24
4	Análisis de los resultados y Discusión	29
4.1	Desarrollo del estudio	29
4.2	Recopilación de los resultados	30
4.2.1	Resultados de la Encuesta previa a las sesiones	30
4.2.2	Resultados de las sesiones	33
4.2.3	Resultados de la Encuesta posterior a las sesiones	33
4.3	Limitaciones del estudio	37
4.4	Interpretación y valoración de los resultados	38
4.4.1	Alumnos/as con dificultades generales/específicas en Matemáticas	38
4.4.2	Impacto de las actividades con Desmos	38
5	Conclusiones, limitación del estudio y futuras líneas de investigación	41
5.1	Conclusiones	41
5.2	Futuras líneas de investigación y mejoras	42
	Bibliografía	43
	Lista de Acrónimos y Abreviaturas	53

Índice de figuras

2.1	Tipos de herramientas digitales usadas en el aprendizaje de matemáticas: a. Programa de Repetición y Práctica (MathBoard Addition), b. Sistema Tutorial (Tutoriales de Mates), c. Sistema Tutorial Inteligente (Moravec), d. Sistema Hipermedia (MATH is FUN), y e. Simulaciones (Chaos Equations).	6
2.2	Modelando en Desmos el chorro de agua de una fuente con una Parábola.	8
2.3	Juego de Desmos “Legend of Zelda Pythagorean Theorem”, para aplicar el Teorema de Pitágoras.	10
2.4	Triángulo de Sierpinski realizado con globos en Serbia (ver Fenyvesi y cols., 2014, págs. 146–147).	11
2.5	Obra “Our Solar System”, creada en Desmos por Owen Armentrout usando más de 500 ecuaciones.	12
3.1	Instalaciones del Colegio Huerta de la Cruz (<i>Huerta de la Cruz/Instalaciones</i> , 2021).	15
3.2	Ejemplo de nivel en el juego de Desmos “Super Mario Quadratics”.	21
3.3	Ejemplos del Concurso Mundial de Arte con Matemáticas usando DESMOS.	24
3.4	Ejemplos del referencia para dibujar con DESMOS.	27
4.1	Percepción sobre la dificultad de las Matemáticas antes de las sesiones.	30
4.2	Percepción sobre la dificultad de los Contenidos Matemáticos antes de las sesiones.	31
4.3	Motivación en el aula antes de las sesiones.	32
4.4	Preferencias sobre Metodologías antes de las sesiones.	33
4.5	Dibujos realizados en Desmos por los alumnos durante la Sesión 2.	34
4.6	Grado de disfrute del alumnado durante las sesiones.	34
4.7	Opinión sobre la “Calculadora Gráfica” y las Actividades tras las sesiones.	35
4.8	Interés por las Matemáticas tras las sesiones.	35
4.9	Autopercepción sobre la comprensión de las funciones matemáticas tras las sesiones.	36
4.10	Preferencias sobre Metodología tras las sesiones.	37

Índice de tablas

3.1	Valores comportándose como una recta.	23
3.2	Valores comportándose como una parábola.	23
3.3	Resumen de funciones para dibujar.	26
4.1	Calendario para las Encuestas y Sesiones de Desmos en este estudio realizado en el año 2021.	29

1 Introducción

1.1 Justificación

En líneas generales, la educación se suele definir como un proceso que hace posible que las personas se “construyan” con acuerdo a un esquema o modelo que depende de cada tiempo, lugar y construcción social. La educación no sólo constituye un instrumento fundamental para el desarrollo integral del individuo, sino también una necesidad de la sociedad para que los elementos culturales que la cohesionan sean transmitidos de una manera más efectiva de una generación a otra, perviviendo, así, más allá de la vida de los individuos que la componen.

Las matemáticas han sido siempre consideradas como una de las materias imprescindibles y obligatorias en la educación escolar, y lo es por tanto en la [Enseñanza Secundaria Obligatoria \(ESO\)](#) en España. Los contenidos de esta materia no suponen sólo una base imprescindible para otras materias, sino que también capacitan a los alumnos y alumnas para analizar la realidad, mejorar su comprensión de situaciones e informaciones, producir conocimientos nuevos e incluso acomodarse a contextos cambiantes. De manera progresiva, los conocimientos matemáticos contribuyen a la formación del alumnado y a su desarrollo cognitivo, potenciando y mejorando destrezas y capacidades básicas como la observación, síntesis, análisis, representación e interpretación de datos, valoración, estimación o la aplicación.

1.2 Problema de investigación

1.2.1 El miedo a las Matemáticas

Si bien las matemáticas son una de las más importantes materias y de las más determinantes para el futuro profesional de gran parte del alumnado, es también una de las que presenta mayores retos en su enseñanza. Existen muchos factores que influyen en el éxito de un alumno en la asignatura de matemáticas, entre ellos la edad, género, inteligencia, intereses, necesidades, seno familiar, profesorado, actitud hacia las matemáticas, autoconfianza, motivación, conocimientos previos o incluso la relación con los compañeros de clase ([Sad y cols., 2016](#)). La *ansiedad* o *miedo* que sienten muchos alumnos ante esta asignatura (en inglés, “Math Anxiety”) es uno de los problemas más comunes en el sistema educativo ([Foley y cols., 2017](#)): [Rodríguez \(2018\)](#) estima que aproximadamente el 60% de los estudiantes sufren este problema de forma recurrente. De hecho, las matemáticas son la asignatura más temida (incluso en los cursos inferiores) debido a su nivel de abstracción, y este miedo puede lle-

var a provocar ansiedad, sudoración e incluso dolor físico (Muñoz, 2018; Ramirez y cols., 2018). Según el escritor y matemático John Mighton “Sobre los seis años, los niños se comparan con los demás y deciden si son buenos en matemáticas. Si concluyen que no lo son, se desilusionan y aprenden peor” (Muñoz, 2018). Estas dificultades pueden llevar a los niños a experimentar un gran miedo al fracaso que puede impedirles seguir avanzando y, en los casos más graves, puede hacer que el alumno desarrolle trastornos psicológicos como ansiedad o depresión.

1.2.2 El miedo a las matemáticas y el rendimiento académico

Si bien se han llevado a cabo estudios durante décadas para tratar de comprender los motivos de esta ansiedad o *miedo a las matemáticas*, sus causas subyacentes siguen sin estar del todo claras. Rodríguez (2018) plantea ciertos factores que pueden influir o alimentar dicho miedo a las matemáticas. Por un lado, las matemáticas tienen fama de ser difíciles, por lo que los alumnos suelen llegar a clase con miedo. Dado que esta creencia está generalizada en la sociedad, los alumnos tienden a reforzarla en forma de “profecía autocumplida” cuando experimenta las primeras dificultades ante la asignatura. Por otro lado, existe una falta de motivación por que los alumnos no logran ver la utilidad de las matemáticas o su conexión con los problemas reales, llegando a creer que no necesitan aprender la materia. Finalmente, muchos estudiantes no afianzan en los cursos básicos conceptos de las matemáticas esenciales para los cursos avanzados, facilitando un sentimiento de ansiedad que puede agravarse a lo largo de los años.

En la actualidad, sigue sin haber consenso sobre la relación causa-efecto entre el miedo a las matemáticas y el fracaso académico de los alumnos en dicha materia (Carey y cols., 2016): por un lado la *Teoría del Déficit* propone que es un bajo rendimiento académico en las matemáticas lo que causa este miedo, mientras que el *Modelo de Ansiedad Debilitadora* sugiere que lo que se manifiesta primero es el miedo a las matemáticas y este causa el bajo rendimiento académico (Carey y cols., 2016). La evidencia experimental tampoco ayuda a llegar a un consenso, ya que estudios longitudinales y estudios con niños/as con dificultades de aprendizaje parecen apoyar la *Teoría del Déficit*, mientras que los estudios que se centran en cómo afecta la ansiedad al rendimiento parecen abogar por el *Modelo de Ansiedad Debilitadora*. Carey y cols. (2016) sugiere que estos resultados, aparentemente contradictorios, precisamente refuerzan la idea de una *Teoría Recíproca*, con una relación bidireccional entre el miedo a las matemáticas y el rendimiento académico en la materia, y uno influenciando al otro en un círculo vicioso.

En todo caso, los diversos factores que pueden afectar al rendimiento académico en la asignatura de matemáticas se clasifican en tres categorías principales (Ramirez y cols., 2018): (a) carencia de ciertas habilidades matemáticas, (b) predisposiciones genéticas, y (c) factores socio-ambientales.

1.2.2.1 Carencia de habilidades matemáticas

Una de las posibles razones para que un alumno desarrolle miedo a las matemáticas es que este experimente dificultades a la hora de hacer cálculos y/o tener una adecuada visión espacial, deficiencias que suele manifestarse de forma temprana, en los primeros cursos de la enseñanza escolar. Con un estudio pionero que duró 6 años, X. Ma y Xu (2004) corroboraron que la incidencia del miedo a las matemáticas ayudaba a predecir situaciones de fracaso académico en esta asignatura en años posteriores, aunque también observaron que había una relación aún más clara entre el fracaso académico en los cursos iniciales y el miedo a las matemáticas en cursos posteriores, y sugiriendo que el fracaso suele anteceder al miedo a las matemáticas.

1.2.2.2 Predisposiciones genéticas

Wang y cols. (2014) fueron pioneros en abordar empíricamente la existencia de causas genéticas para el miedo a las matemáticas. Para ello, estudiaron la incidencia del miedo a las matemáticas en un grupo de gemelos adolescentes, descubriendo evidencias de factores genéticos influyendo en aproximadamente un 40% de los casos encontrados, mientras que en el resto parecían ser más determinante los factores ambientales específicos de cada sujeto. Wang y cols. (2014) también mostraron que el miedo a las matemáticas está influenciado por factores de riesgo ambientales (de origen no familiar) y genéticos que también están asociados, de forma general, con la ansiedad, así como por factores genéticos que afectan a las habilidades matemáticas.

1.2.2.3 Factores socio-ambientales

Existen abundantes estudios sobre la influencia de factores socio-ambientales en la incidencia del miedo a las matemáticas (Ramirez y cols., 2018), considerando y analizando situaciones contextuales dentro y fuera del aula. Dado que los padres suelen ser los primeros educadores que han tenido los estudiantes y constituyen una fuente de apoyo educacional fuera del aula, es importante valorar el grado de *influencia del seno familiar*. Vukovic y cols. (2013) encontraron evidencias de que un fuerte apoyo en casa por parte de los padres se correspondía con una menor incidencia del miedo a las matemáticas. Por otro lado, Maloney y cols. (2015) documentaron que es posible la transmisión intergeneracional (no necesariamente genética) del miedo a las matemáticas, descubriendo una mayor incidencia de este miedo en alumnos que recibían ayuda en casa por parte de padres con miedo a las matemáticas. Al mismo tiempo, esta transmisión no parecía ocurrir en el caso de padres con miedo a las matemáticas que no ayudaban a sus hijos con los deberes.

1.2.2.4 Experiencias negativas en el aula

Las *experiencias negativas en clase de matemáticas* pueden ser considerados como otro factor socio-ambiental, y tienen gran importancia ya que la mayor parte de los conocimientos matemáticos que el alumnado asimila provienen del aula, mientras que sus primeras interacciones con el lenguaje

formal de las matemáticas se produce a través del profesorado. Existe una amplia evidencia de que experimentar experiencias negativas con profesores acostumbra a ser un factor desencadenante del miedo a las matemáticas en el alumnado (Bulmahn y Young, 1982; J. Furner y Berman, 2005; Bryant, 2009; Ring y cols., 2000; Sloan y cols., 2002). Curiosamente, el profesorado escolar también puede acusar altas incidencias de miedo a las matemáticas (Battista, 1986; Bryant, 2009; Hembree, 1990), un hecho que termina repercutiendo en el alumnado. Se ha documentado que el miedo a las matemáticas es transmitido de profesores a alumnos mediante determinadas prácticas pedagógicas como enseñar de manera dogmática y inflexible (Ball, 1990), o el priorizar un aprendizaje basado en la memorización sobre uno que ejecute actividades conceptuales (Vinson, 2001). Los profesores con baja autoestima en matemáticas acostumbra a seguir los libros académicos al pie de la letra, y son menos propensos a explorar estrategias de enseñanza alternativas (Relich, 1996).

1.2.3 El papel de las herramientas digitales

Dado que no existe un método universal para afrontar el problema del miedo a las matemáticas, el profesorado necesita incorporar en la labor de enseñanza/aprendizaje una gran variedad de herramientas, técnicas y estrategias con capacidad de abarcar el amplio espectro de diversidad que existe en el alumnado dentro del aula. Así, J. M. Furner y Duffy (2002) documentaron que la integración de tecnología en el aula puede reducir el miedo a las matemáticas. La tecnología también puede potenciar la capacidad de aprendizaje de los alumnos/as y ayudarles a superar la ansiedad que resulta de dificultades cognitivas (Sun y Pyzdrowski, 2009). Dado que el habilitar experiencias positivas y la creación de un espacio seguro son dos factores muy eficaces para contrarrestar las actitudes negativas y el autoconcepto de los alumnos con miedo a las matemáticas, la tecnología resulta ser un buen aliado al aportar medios para crear experiencias de aprendizaje positivas e incluso adictivas (Bilgin, 2021), para calmar a los alumnos y aumentar su concentración y productividad, permitirles un aprendizaje progresivo y a su ritmo, o incluso para que los alumnos más tímidos compartan ideas y comentarios y ganen confianza (Hak, 2014; Chen, 2019).

2 Marco Teórico.

2.1 Herramientas digitales en la enseñanza de las Matemáticas

En la actualidad, el uso de herramientas digitales en el aula es un fenómeno creciente cuyo impacto en el alumnado ha empezado a ser estudiado de manera reciente (Cheung y Slavin, 2013; Steenbergen-Hu y Cooper, 2013; W. Ma y cols., 2014; Hillmayr y cols., 2020), examinando con detalle cómo estas herramientas impactan en el rendimiento académico, aunque sin poder separar claramente sus efectos de otros factores contextuales como la opinión del profesorado sobre los medios digitales y cómo dicha opinión afecta en el modo que los usan con los alumnos (Fraillon y cols., 2020). Así, a pesar del gran número de estudios y meta-análisis publicados en los últimos años (Bayraktar, 2001; Christmann y Badgett, 2003; Özyurt y Özyurt, 2015; Perry y Steck, 2015; Van der Kleij y cols., 2015; Al-Balushi y cols., 2017), lo cierto es que no hay un gran grado de acuerdo entre ellos ni sobre el impacto real que las herramientas digitales tienen en la educación.

2.1.1 Aprendizaje con herramientas digitales interactivas

En su *teoría cognitiva del aprendizaje multimedia*, Mayer (2014) se apoya en tres supuestos para explicar por qué el aprendizaje con herramientas digitales es beneficioso: según la *hipótesis del canal dual*, la persona que aprende puede recibir y procesar la información a través de dos canales cognitivos diferentes, el canal auditivo y el visual. La segunda hipótesis afirma que existe un *límite de capacidad* para la información procesada en cada uno de estos canales, por lo que el aprendizaje es más efectivo en ambientes donde se estimulen ambos canales al mismo tiempo (por ejemplo, imágenes acompañadas de sonido, o combinación de textos hablados y escritos al mismo tiempo). En el tercer supuesto, Mayer (2014) establece que la persona que aprende necesita una *conexión activa* con el contenido para poder asimilar la nueva información, lo que es posible en los medios interactivos de aprendizaje donde, al contrario que con el aprendizaje pasivo, el alumno posee un control activo y directo de su proceso de aprendizaje. Esta *interactividad* puede producirse en forma de diálogo, control y manipulación. Existe un “diálogo” por que el sujeto que aprende recibe información adicional condicionada a su interacción o respuestas previas. Decimos que existe un “control” por que el sujeto determina el ritmo de aprendizaje o el orden en que este ocurre. Finalmente, decimos que existe una “manipulación” por que el sujeto puede manipular la información que recibe modificando ciertos parámetros, como ocurre en el caso de manejar simulaciones que varían dependiendo de condiciones iniciales que el usuario puede especificar.

Figura 2.1: Tipos de herramientas digitales usadas en el aprendizaje de matemáticas: **a.** Programa de Repetición y Práctica (MathBoard Addition), **b.** Sistema Tutorial (Tutoriales de Mates), **c.** Sistema Tutorial Inteligente (Moravec), **d.** Sistema Hipermedia (MATH is FUN), y **e.** Simulaciones (Chaos Equations).

2.1.2 Tipos de herramientas digitales interactivas

Las herramientas digitales interactivas varían dependiendo de sus propiedades de diseño o de su impacto sobre el aprendizaje del alumno. De acuerdo con [Nattland y Kerres \(2009\)](#), podemos dividir las herramientas digitales educativas en cinco categorías (ver [Figura 2.1](#)): *programas de repetición y práctica*, *sistemas tutoriales*, *sistemas tutoriales inteligentes*, *simulaciones*, y *sistemas hipermedia*. Todos estos tipos de herramientas digitales permiten la interactividad, aunque de manera diferente. Mientras que los **programas de repetición y práctica** sirven para reforzar conocimientos previos del alumno practicando a su propio ritmo y repitiendo actividades tantas veces como sea necesario, los **sistemas tutoriales** proporcionan conocimiento nuevo en pequeñas dosis, en ocasiones ofreciendo también ejercicios para practicar. Tanto los programas de repetición y práctica como los sistemas tutoriales permiten una evaluación inmediata del usuario y el acceso a las respuestas correctas ([Hattie y Timperley, 2007](#)). Los **sistemas tutoriales inteligentes** se diferencian de los anteriores en que son capaces de adaptarse al usuario, proporcionando nuevo contenido dependiendo del grado de conocimientos que posea, a la vez que puede escoger aquellas tareas que refuercen mejor lagunas del conocimiento del usuario ([Nattland y Kerres, 2009](#)). Los **sistemas hipermedia** no están diseñados para enseñar de una manera estructurada u ordenada, y se parecen más a enciclopedias educativas que proporcionan información al usuario mediante hipervínculos. Las **simulaciones** representan situaciones complejas del mundo real que pueden manipularse a través de ciertos parámetros modificables, con lo que constituyen una herramienta para aplicar o expandir conocimientos mediante un apren-

dizaje explorativo. A su vez, Hillmayr y cols. (2020) dividen las simulaciones en dos subcategorías: **realidad virtual** y **herramientas dinámicas de matemáticas**. Esta última subcategoría se refiere a herramientas como GeoGebra (Hohenwarter y cols., 2009) o Desmos (Thomas, 2015; Gulli, 2021) que permiten manipular y visualizar expresiones matemáticas.

2.1.3 Herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas

Diversos estudios han mostrado que el uso de herramientas digitales pueden ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Gunbas, 2015; Hillmayr y cols., 2020). Las herramientas digitales permiten visualizar relaciones complejas (Koklu y Topcu, 2012), permiten el aprendizaje de las matemáticas de modo interactivo y con actividades de dificultad progresiva (Reinhold y cols., 2020), aprender conceptos matemáticos de manera más elaborada al poder observar directamente los cambios que introducen en representaciones y simulaciones (Liang, 2016) y ayudar a los estudiantes a superar limitaciones cognitivas derivadas de conceptos erróneos (Jimoyiannis y Komis, 2001). Asimismo, las herramientas dinámicas de matemáticas como GeoGebra (Hohenwarter, 2002) o Desmos (Gulati, 2014) facilitan el aprendizaje interactivo y exploratorio de temas abstractos como la geometría, el álgebra o el cálculo (Bhagat y Chang, 2015; Lichti y Roth, 2018; Shadaan y Leong, 2013), ayudan a comprender el razonamiento algebraico, a identificar patrones y a reflexionar sobre cómo llegar a la solución de un problema (Kramarski y Hirsch, 2003). Por otro lado, los sistemas tutoriales inteligentes pueden ser muy efectivos para que los alumnos aprendan conceptos matemáticos nuevos y abstractos (Reinhold y cols., 2020; Özyurt y Özyurt, 2015). Las herramientas digitales también proporcionan oportunidades para que los estudiantes practiquen y afiancen conocimientos previos (Soliman y Hilal, 2016; Tienken y Wilson, 2007).

2.1.4 Software dinámico de geometría: Desmos.

Desde que se introdujeron las calculadoras gráficas en las aulas, tanto los educadores como los investigadores han tratado de determinar el efecto que tiene el uso de la tecnología gráfica en la enseñanza de las matemáticas. Si bien con resultados algo dispares, Ellington (2003) mostró en un meta-estudio con alumnos de colegios que el uso de calculadoras y calculadoras gráficas se correlacionaba con mejoras en la capacidad de los alumnos para asimilar conceptos matemáticos y resolver problemas, y el uso de calculadoras gráficas mejoraba la actitud del alumnado. Quesada y Maxwell (1994) encontraron que las calculadoras gráficas tenían un efecto positivo significativo en las calificaciones del alumnado al proporcionar un mayor grado de interactividad, un feedback inmediato, la posibilidad de comprobar las respuestas, y una mayor capacidad de visualización. Otros estudios no corroboran una mejora en las calificaciones de los alumnos, pero sí mejoras de comprensión muy importantes en temas como las funciones matemáticas (Hollar y Norwood, 1999). Sin embargo, aunque las calculadoras gráficas suponen una herramienta poderosa para facilitar el proceso de aprendizaje, muchos modelos de calculadora no son precisamente asequibles y resultan poco adecuadas para operaciones algebraicas como calcular las raíces reales de una función, identificar máximo/mínimo

o resolver sistemas de ecuaciones, implicando una curva de aprendizaje muy pronunciada (Thomas, 2015).

Adelabu y cols. (2019) definen el *Software Dinámico de Geometría* o *Dynamic Geometry Software (DGS)* como “un tipo de herramienta tecnológica que ha sido usada en la enseñanza y aprendizaje de la geometría para ayudar a los alumnos a ir más allá de la especificidad de un simple dibujo y llegar a generalizaciones mediante figuras y formas”. Un software o programa DGS se caracteriza por incluir un conjunto de objetos básicos, la habilidad de construir rectas paralelas y perpendiculares, herramientas para realizar transformaciones y cálculos, la posibilidad de trasladar, medir, animar y ocultar objetos, además de la capacidad de programar procesos (Hollebrands y Dove, 2011). El DGS permite superar muchas de las limitaciones de las calculadoras gráficas, con una funcionalidad mucho más variada, con opciones potentes, completamente gratuitas y una gran portabilidad para poder emplearse en casi cualquier dispositivo electrónico.

Figura 2.2: Modelando en Desmos el chorro de agua de una fuente con una Parábola.

El DGS escogido para este estudio es la “Calculadora Gráfica” de Desmos (Thomas, 2015; Gulli, 2021). Desmos es un DGS gratuito accesible a través de internet. Se ejecuta desde cualquier programa navegador, sin necesidad de bajarlo ni instalarlo, por lo que se puede usar desde ordenadores, tablets y smartphones (Desmos/Acerca de nosotros, 2021). Sus funciones son muy intuitivas, por lo que los

alumnos/as pueden aprender a manejarlas con soltura en poco tiempo. Operaciones algebraicas como calcular las raíces reales de una función, identificar máximos/mínimos o puntos de intersección resulta tan sencillo como pulsar con el ratón en los puntos relevantes (Thomas, 2015). Cualquier modificación en las expresiones algebraicas es trasladada instantáneamente a la ventana gráfica, mientras que los estudiantes pueden establecer unas barras deslizantes con rangos de valores para coeficientes (ver Figura 2.2), que permite “reproducir una animación” y observar la influencia de dichos coeficientes en la gráfica representada (Beigie, 2014). La “Calculadora Gráfica” de Desmos también permite realizar regresiones de datos tabulares e importar imágenes, con lo que es posible modelar una curva que reproduzca un fenómeno de la vida real superponiéndola a una imagen (Ebert, 2014). La “Calculadora Gráfica” de Desmos también se puede usar satisfactoriamente para introducir conceptos matemáticos algo más complejos, como el de límite (Liang, 2016) o el de derivada (Rojas Maldonado, 2020).

2.2 Enseñando Matemáticas con Videojuegos

Aprovechando la enorme popularidad de los videojuegos entre los estudiantes, los docentes los han incorporado al aula de manera recurrente para lograr un escenario de aprendizaje divertido (Oblinger, 2006) y mejorar la actitud del alumnado (Ke, 2008). Sin embargo, aunque existe un amplio consenso sobre el efecto positivo de los videojuegos en la actitud en el aula, no existe unanimidad sobre sus beneficios cognitivos y sobre el rendimiento académico. En un meta-análisis, Vogel y cols. (2006) concluyeron que los videojuegos en el aula ayudaban a mejorar el aprendizaje de manera significativa en comparación con una enseñanza tradicional sin juegos, algo corroborado por estudios posteriores usando diferentes tipos de videojuegos como los de tipo colaborativo o los competitivos (Ke, 2008; Annetta y cols., 2009). Sin embargo, otros estudios son menos concluyentes sobre la existencia de un efecto beneficioso en el rendimiento académico (Sayan, 2015).

En relación al proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas, los videojuegos también son una herramienta muy poderosa de motivación (Abrams, 2008; Ke, 2008). El uso de videojuegos en matemáticas se ha demostrado útil para estimular el aprendizaje entre iguales (Özusağlam, 2007), mejorar la destreza aritmética (Pareto y cols., 2011) o el uso de fracciones (Cyr y cols., 2019). No obstante, otras investigaciones han documentado ausencia de beneficios en los resultados académicos (Abrams, 2008) e incluso mejores resultados en el grupo de control (Neimeyer, 2006). Mahmoudi y cols. (2015) mostraron que los videojuegos podían ayudar a mejorar la velocidad y atención de los alumnos, pero no encontraron mejoras significativas en la capacidad de aprendizaje.

El DGS Desmos ofrece una herramienta llamada *Activity Builder* que permite al usuario crear sus propias actividades mediante una serie de ventanas gráficas donde introducir preguntas y retos interactivos (Bourassa, 2015; Orr, 2017), con la posibilidad de preparar al alumnado tareas sobre resolución de problemas, investigación matemática o incluso actividades de la vida real (Kristanto, 2019). La herramienta *Activity Builder* de Desmos también ha permitido el desarrollo de videojuegos para educar

en matemáticas, algunos en varios idiomas y con una estética muy cuidada (Salisbury y Rowe, 2021).

Level 3

Find the distance from Link to the Green Soldier so Link can attack. Press "Submit" to check your work.

Distance (Nearest Tenths Place)

Go Back to Level 2!

Attack

Figura 2.3: Juego de Desmos “Legend of Zelda Pythagorean Theorem”, para aplicar el Teorema de Pitágoras.

2.3 Enseñando Matemáticas con Arte

Acaso y Megías (2017) definen la “metodología Art Thinking” como una técnica que pretende realizar una transformación del arte a través de la educación, y transformar la educación a través del arte. Decimos que aplicamos “Art Thinking” a la educación cuando usamos el arte para que el alumnado desarrolle nuevas formas de pensamiento que le permita afrontar desafíos y problemas con creatividad y pensamiento crítico. En ocasiones, la metodología “Art Thinking” aspira a fusionar arte y educación hasta volverlos indistinguibles el uno del otro y convertir la educación en una experiencia placentera y divertida (Acaso y Megías, 2017). Esta idea de usar el arte para estimular el aprendizaje no es nueva y se ha aplicado en la enseñanza de las matemáticas con frecuencia, pues constituye una manera muy eficiente de estimular la curiosidad, imaginación y la creatividad del alumnado. Scaptura y cols. (2007) usaron ejemplos de pinturas de arte abstracto del siglo XX para enseñar fracciones, decimales y porcentajes. Se han empleado textos de literatura para enseñar conceptos importantes de geometría y de la medida de círculos, polígonos, áreas y perímetros (Bintz y Moore, 2002), para topología y dimensionalidad (Moore y Bintz, 2002), proporciones (Martinie y Bay-Williams, 2003) o para gráficas (Bintz y cols., 2006). El diseño de actividades artísticas basadas en ilusiones visuales o figuras “paradójicas” o “imposibles” también resulta ser una estrategia muy eficiente para aclarar conceptos matemáticos y aumentar el interés del alumnado (Fenyvesi y cols., 2014, 2015), así como el desarrollar actividades de matemáticas inspiradas en el arte moderno (Ward, 2014).

Figura 2.4: Triángulo de Sierpinski realizado con globos en Serbia (ver [Fenyvesi y cols., 2014](#), págs. 146–147).

La “Calculadora Gráfica” de Desmos ([Thomas, 2015](#); [Gulli, 2021](#)) también es una herramienta muy inspiradora para enseñar matemáticas a través del arte. De hecho, estudiantes de todo el mundo emplean funciones y ecuaciones para realizar dibujos de mucha calidad artística (ver Figura 2.5) que envían a competiciones como la del Concurso Mundial de Arte con Matemáticas (*[Paisley Student Finalist in International Math Art Contest, 2020](#)*). Estos dibujos en Desmos les sirven para trabajar la representación de ecuaciones algebraicas y desigualdades ([Beigie, 2014](#)), hacer transformaciones ([King, 2017](#)) o modelar figuras cotidianas ([Jiménez y Vizcarra, 2018](#)).

Figura 2.5: Obra "Our Solar System", creada en Desmos por Owen Armentrout usando más de 500 ecuaciones.

3 Objetivos, Hipótesis y Metodología

3.1 Objetivos

Este [Trabajo Final de Máster \(TFM\)](#) tiene como meta principal comprobar la hipótesis del beneficio del uso de herramientas digitales en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel de ESO. Para la consecución de dicha meta, planteo los siguientes objetivos:

- Evaluar el sentir general del alumnado respecto a la asignatura de matemáticas, los contenidos que comprenden mejor y lo que dominan menos, su interés y expectativas por la asignatura, y sus sugerencias respecto a las metodologías en el aula.
- Dotar al alumnado (y al profesor tutor) de competencias digitales para el uso de un DGS.
- Evaluar el impacto de este DGS para repasar o aclarar conocimientos adquiridos previamente en el aula, al mismo tiempo que se incorporan otros nuevos.
- Afianzar conocimientos previos adquiridos en el aula con clases magistrales mediante problemas de matemáticas gamificados.
- Estimular y evaluar la creatividad del alumnado mediante el desarrollo de una actividad artística empleando el mismo DGS.

3.2 Hipótesis

Los resultados de un meta-estudio que incluye 11 trabajos realizados con más de 8300 alumnos [Sad y cols. \(2016\)](#) no sólo confirmó que el rendimiento de los estudiantes disminuye a medida que su miedo a las matemáticas aumenta, sino que entre ambas variables (el miedo a las matemáticas y el éxito en ellas) existía una correlación recíproca o de naturaleza cíclica. Así, ocurre lo mismo a la inversa y cuando un alumno/a experimenta mejoras en su rendimiento (logra comprender conceptos que se le resistían, es capaz de hacer una tarea de manera satisfactoria o logra aprobar algún test o examen) también se reduce su miedo a las matemáticas. A fin de mejorar el rendimiento del alumnado, resulta conveniente que el profesorado tome medidas para reducir el miedo a las matemáticas, empezando por una intervención personalizada y amable ([Zakaria y Nordin, 2008](#)), seguida de dinámicas y estrategias que simplifiquen y hagan más asequibles la presentación de los contenidos, mejoren el interés por la asignatura y su comprensión, aumenten la autoestima del alumno y la creencia de que pueden

comprender y dominar las matemáticas (Sad y cols., 2016).

Durante las últimas dos décadas, el uso de herramientas digitales ha experimentado un incremento sin precedentes en los centros educativos (Hillmayr y cols., 2020). De hecho, Mayer (2014) defiende en su *teoría cognitiva de aprendizaje multimedia* que aprender con herramientas digitales puede ser beneficioso para el alumnado. Algunos estudios evidencian que el uso de herramientas digitales puede mejorar considerablemente el aprendizaje y la enseñanza de materias como las matemáticas (Gunbas, 2015), ayudando al desarrollo de habilidades y estrategias de relevancia como resolver problemas del mundo real (Greefrath y cols., 2018) o visualizar relaciones y funciones complejas (Koklu y Topcu, 2012). En el caso concreto del uso en el aula de software dinámico de geometría o DGS (ver subsección 2.1.4), diversas investigaciones muestran su eficacia para mejorar los resultados y la comprensión de los alumnos en comparación con el método tradicional de lápiz y papel (Adelabu y cols., 2019). Arbain y Shukor (2015) mostraron que el DGS es un medio para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que los estudiantes disfrutaban usándolo.

Para un caso concreto de alumnos de matemáticas de 2º de ESO que usen un DGS, nos planteamos comprobar las siguientes hipótesis:

1. ¿Permite el uso de DGS afianzar/mejorar la comprensión de conceptos matemáticos aprendidos previamente en el aula de manera magistral?
2. ¿Ayuda el DGS a asimilar conocimientos nuevos en la materia?
3. ¿Su combinación con actividades gamificadas incrementa la motivación y el interés del alumnado en la materia?
4. ¿Su combinación con metodología “Art Thinking” potencia la motivación y el interés del alumnado en la materia?
5. Si existen casos confirmados en el aula, ¿reduce el miedo a las matemáticas?

3.3 Metodología

3.3.1 Población objeto de estudio

El estudio que presento en este TFM se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio de 2021 (tercera evaluación del curso) en el colegio concertado Huerta de la Cruz (Algeciras, Cádiz). Este colegio es un centro católico de Hijas de la Caridad (Viviente, 2007), con un estilo propio que tiene como objetivo la formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de los seres humanos y del mundo. El proyecto educativo de las escuelas vicencianas se describe con detalle en el *Proyecto Educativo Vicenciano Institucional - PEVI* (2011). El colegio cubre un área mayor de 2 hectáreas y posee de 4 edificios (*Huerta de la Cruz/Instalaciones*, 2021): uno para educación infantil,

uno para primaria, otro para secundaria y un polideportivo cubierto. Además de las aulas y salas de profesores, el centro también dispone de zonas comunes, un salón de actos, una sala de informática, un laboratorio, una biblioteca, un comedor y una capilla (ver Figura 3.1). Los alumnos del colegio provienen de un contexto socioeconómico medio-bajo, ya que el mapa de escolarización cubre barrios que tienen una renta media anual por familia que rondan los 16.000–30.500 € (Sánchez, 2019). En los cursos de la ESO hay sólo 5 alumnos inmigrantes, mientras que 20 alumnos están tratados por la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y censados en el Departamento de Orientación del centro con diferentes diagnósticos: **Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)**, dislexia, trastornos negativista desafiante, ... Existe también alumnado con otro tipo de necesidades que no obedecen a un informe psico-pedagógico concreto y que se manifiestan como problemas de relaciones sociales y ritmos de aprendizaje más lentos (*Plan Anual de Centro 2020-2021*, 2020). Cómo en casi todos los centros escolares del todo el mundo, el curso 2020/2021 estuvo condicionado por la pandemia de la enfermedad **Coronavirus Disease 19 (COVID-19)** causada por el SARS-CoV-2 (Sala, 2020).

Figura 3.1: Instalaciones del Colegio Huerta de la Cruz (*Huerta de la Cruz/Instalaciones*, 2021).

El curso de 2º de ESO estaba dividido dos grupos A y B con un total de 61 alumnos. Sin embargo, por motivos de abandono del curso escolar o adhesión al **Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)**, el número de alumnos/as que pudo participar en el estudio de este TFM fue **52** (25 en 2ªA y 27 en 2ªB). De los 52 alumnos/as, un 44% eran chicas y un 56% chicos, uno de ellos exhibía patrones de comportamiento compatibles con el síndrome de Asperger, y varios estaban en

alto riesgo de abandono del curso escolar.

3.3.2 Variables e Instrumentos de Medida

Las variables consideradas y medidas en este estudio fueron las siguientes:

1. **Proporción de alumnos/as con dificultades generales/específicas en Matemáticas.** Esta variable nos sirve para evaluar si existen alumnos candidatos a experimentar miedo a las matemáticas, y en qué proporción existen. Hago una estimación siguiendo dos métodos:
 - Consulta de las calificaciones de los alumnos a lo largo del curso y entrevista con el/la correspondiente tutor/a para conocer la situación específica del alumnado y descartar casos de abandono del curso o con necesidades educativas especiales.
 - Mediante preguntas antes de realizar las actividades del estudio, incorporadas a una encuesta online enviada al alumnado a través de Google Classroom ([Iftakhar, 2016](#)).
2. **Metodologías de enseñanza/aprendizaje preferidas por el alumnado.** Variable obtenida antes y después de realizar las actividades del estudio, mediante preguntas incorporadas a una encuesta online enviada al alumnado a través de Google Classroom. La encuesta también indaga sobre la opinión del alumnado acerca de el *Aprendizaje basado en juegos o "Gamificación"* ([Cornellà y cols., 2020](#)) y la metodología *Art Thinking* ([Acaso y Megías, 2017](#)).
3. **Valoración del alumnado sobre el uso de DGS en el aula.** Variable obtenida después de realizar las actividades del estudio, mediante preguntas incorporadas a una encuesta online enviada al alumnado a través de Google Classroom.
4. **Impacto sobre la motivación/interés del alumnado.** Variable obtenida antes y después de realizar las actividades del estudio, mediante preguntas incorporadas a una encuesta online enviada al alumnado a través de Google Classroom.
5. **Impacto sobre el aprendizaje.** Variable obtenida después de realizar las actividades del estudio, evaluada siguiendo dos métodos:
 - Consulta de las calificaciones de los alumnos antes y después de realizar la actividad.
 - Mediante preguntas después de realizar las actividades del estudio, incorporadas a una encuesta online enviada al alumnado a través de Google Classroom .

3.3.3 Encuestas

Los/as alumnos/as realizaron dos encuestas (una antes y otra después de las actividades de las sesiones) a fin de evaluar algunas de las variables presentadas en la subsección 3.3.2. Las encuestas se realizaron en Google Docs y se compartieron con los alumnos a través de Google Classroom.

3.3.3.1 Encuesta previa a las actividades

La primera encuesta se tituló “Las Mates y yo: una relación complicada” e incluía las siguientes preguntas:

1. **¿Cuánto tiempo le dedicas en casa a la asignatura de Matemáticas?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una entre varias opciones:
 - Mucho más que a otras asignaturas.
 - Algo más que a otras asignaturas.
 - Más o menos lo mismo que a otras asignaturas.
 - Menos que a otras asignaturas.
 - Casi nada, y no sé cómo voy a aprobarla este año.
 - Otro: _____

 2. **En clase de Matemáticas, normalmente....** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una entre varias opciones:
 - sigo bien las lecciones y las entiendo.
 - sigo bien las lecciones aunque a veces me pierdo.
 - me pierdo aunque a veces entiendo algo.
 - me pierdo y hace tiempo que perdí el hilo.
 - Otro: _____

 3. **¿Con qué frecuencia sientes interés por las Matemáticas?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una entre varias opciones:
 - Es como Juego de Tronos... ¡no puedo esperar a la siguiente lección!
 - Hay “capítulos” buenos, pero muchos otros son “de relleno”.
 - Todavía tengo esperanzas de que me enganche un día de estos...
 - Son el ruido de fondo perfecto para desconectar y pensar en el finde.
 - Me aburren tanto como el resto de las “series”.
 - Otro: _____

 4. **¿Crees que las Matemáticas sirven para cosas útiles de verdad?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una entre varias opciones:
 - Sí, y conozco ejemplos de profesiones y de aplicaciones del día a día.
 - Sí, y conozco algunas profesiones que las usan, pero no en el día a día.
 - No mucho, aunque debe ser útil para algunas profesiones muy técnicas.
-

- Imagino que sí, aunque no las Matemáticas que nos enseñan en el cole.
- Otro: _____

5. **¿Qué parte(s) de las Matemáticas te ha interesado más y/o dado mejor?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una o varias de entre varias opciones:

- La parte de operaciones/cálculo matemático.
- Los problemas de proporciones.
- Expresiones algebraicas (monomios, polinomios,...)
- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- Funciones.
- Geometría (Pitágoras y figuras geométricas).
- Estadística y Probabilidad.
- Otro: _____

6. **¿Qué parte(s) de las Matemáticas se te han dado peor?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una o varias de entre varias opciones:

- La parte de operaciones/cálculo matemático.
- Los problemas de proporciones.
- Expresiones algebraicas (monomios, polinomios,...)
- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- Funciones.
- Geometría (Pitágoras y figuras geométricas).
- Estadística y Probabilidad.
- Otro: _____

7. **Si pudieses cambiar la clase de Matemáticas, ¿qué 3 cosas de las siguientes elegirías?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una o varias de entre varias opciones:

- Dar los apuntes por escrito para no escribir tanto y concentrarme sólo en atender.
 - Que las clases fuesen más participativas y no sólo el/a profesor/a hablando.
 - Que mandaran menos deberes para casa.
 - Usar más medios digitales en clase (animaciones, pantalla interactiva).
 - Dar clases de manera más divertida (juegos, acertijos, retos,...).
 - Hacer problemas de Matemáticas que reflejen situaciones de la vida real.
 - Trabajar más en grupo o en equipos.
-

Que pudiera elegir o sugerir qué aprender en Matemáticas.

Otro: _____

3.3.3.2 Encuesta posterior a las actividades

La segunda encuesta se tituló “¿Y si las clases de Mates pudieran ser más digitales?”, e incluía las siguientes preguntas:

1. **¿Qué te ha parecido la Calculadora Gráfica de DESMOS?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una entre varias opciones:
 - Fácil de manejar y útil para aprender Mates.
 - Útil para aprender Mates, pero no es muy fácil de manejar.
 - Fácil de manejar, pero no muy útil para entender mejor las Mates.
 - Ni es útil para entender mejor las Mates ni fácil de manejar.
 - Otro: _____
 2. **¿Cómo valoras lo bien que te lo has pasado en estas sesiones con DESMOS?** Pregunta de escala Likert con 5 grados que van de “Muy aburridas” a “Muy entretenidas”.
 3. **¿Cuánto te han ayudado estas sesiones a mejorar lo que sabías sobre funciones matemáticas?** Pregunta de escala Likert con 5 grados que van de “Nada” a “Muchísimo”.
 4. **Tras estas sesiones, ¿cuánto crees que ha cambiado tu interés por las Matemáticas?** Pregunta de escala Likert con 5 grados que van de “Mi interés por las Mates tiende a Cero” a “Mi interés por las Mates tiende a Infinito”.
 5. **¿Cuál(es) de las siguientes actividades te ha(n) gustado más?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado debía escoger una o varias de entre varias opciones:
 - Aprender sobre las funciones usando la Calculadora Gráfica de DESMOS.
 - Aprender sobre las funciones usando juegos de Mario Bros.
 - Hacer un dibujo usando funciones matemáticas.
 6. **¿Con qué frecuencia crees que deberíamos usar herramientas digitales en Mates?** Pregunta de escala Likert con 5 grados que van de “Nunca” a “Siempre”.
 7. **¿En qué ámbitos te gustaría usar herramientas digitales matemáticas?** Pregunta de selección múltiple donde el alumnado escoge una o varias de las siguientes opciones:
 - Durante las clases para explicar conceptos difíciles de dibujar en la pizarra.
 - En los deberes que se mandan para casa.
 - Como parte de los exámenes.
 - Otro: _____
-

3.3.3.3 Margen de Error en las Encuestas

El **Margen De Error (MDE)** de una encuesta puede calcularse con la fórmula $MDE = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, donde σ es la desviación estándar de la población (los alumnos de 2º de ESO que participaron en las sesiones), n es el número de alumnos que participó en la encuesta y z es la **puntuación z** , que se calcula a partir del nivel de confianza deseado, típicamente 95% (Sudman y Bradburn, 1982; Wonnacott y Wonnacott, 1990).

3.3.4 Ética del procedimiento

Para este estudio seguí los procedimientos estándares éticos especificados por el centro escolar. Se informó al alumnado sobre su participación en el estudio y sobre los objetivos principales de este. No se necesitó un consentimiento informado de padres/tutores al garantizarse el anonimato de los/as alumnos/as durante todo el proceso. Las partes implicadas fueron informadas de que los datos de los resultados del estudio se usarían exclusivamente para labores de investigación académica y para la elaboración de este TFM de la Universidad Europea de Valencia.

3.3.5 Diseño

Para evaluar el impacto que podía tener en los alumnos de 2º de ESO la combinación de ciertas metodologías activas con herramientas digitales, diseñé un estudio a ejecutar en varias fases/etapas: una encuesta inicial, dos sesiones de una hora cada una en el aula de informática del centro (donde el alumnado aprendería sobre funciones matemáticas combinando el DGS Desmos con videojuegos y una actividad artística), y finalmente otra encuesta para evaluar el impacto de las actividades. Escogí el tema de las funciones por que son un elemento conceptual central en las matemáticas y en una diversidad de temas que van desde el álgebra hasta el cálculo (ver Carlson y cols., 2010, pág. 115). Dado que el estudio constaba de una etapa a desarrollar en el aula de informática (ver Figura 3.1) y tenía la obligación de estar acompañado por un profesor del centro escolar, la profesora de matemáticas de 2º de ESO (Patricia López Berenjano) me acompañó y apoyó durante todo el proceso.

A fin de reforzar los conocimientos del alumnado sobre funciones matemáticas, introduje las siguientes **metodologías activas** en el diseño del estudio:

- Aprendizaje basado en juegos o “Gamificación” (Cornellà y cols., 2020).
- Aprendizaje basado en problemas (Ortiz y cols., 2003).
- Art Thinking (Acaso y Megías, 2017).

La descripción completa de las encuestas realizadas al alumnado pueden consultarse en las subsecciones 3.3.3.1 y 3.3.3.2, mientras que los contenidos detallados de las actividades realizadas en las dos sesiones se pueden consultar en las subsecciones 3.3.6 y 3.3.7. A modo de resumen, estas son **algunas de las tareas** realizadas en ambas sesiones:

1. Tutorial de manejo de la **Calculadora Gráfica DESMOS**.

2. Videojuegos sobre la recta con [Super Mario Linear Equations](#) y sobre la parábola con [Super Mario Quadratics](#) (ver Figura 3.2).
3. Tutorial de dibujo con funciones matemáticas en la Calculadora Gráfica DESMOS.
4. Tarea grupal consistente en hacer un dibujo en la Calculadora Gráfica DESMOS usando funciones, inspirados por el [Concurso Mundial de Arte con Matemáticas](#).

Figura 3.2: Ejemplo de nivel en el juego de Desmos “Super Mario Quadratics”.

Entre los *objetivos didácticos específicos* asociados a las actividades a realizar en las sesiones, destacaría el *entender y manipular los coeficientes de la recta y las funciones cuadráticas, aprender a usar un software online de representación gráfica, e integrar y aplicar el conocimiento adquirido para realizar una obra artística usando funciones matemáticas*. Las *competencias clave* trabajadas fueron: “Comunicación lingüística”, “Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”, “Competencia digital”, “Aprender a aprender” y “Conciencia y expresiones culturales”.

3.3.6 Guion de la Sesión 1: ¡JUGUEMOS CON LAS FUNCIONES!

De manera similar a Geogebra, DESMOS es una herramienta online creada para aprender Matemáticas y representar en una gráfica datos y funciones de manera muy sencilla, aunque como veremos en la SESIÓN 2, también se puede utilizar para realizar obras artísticas con funciones, hacer animaciones e incluso para crear juegos, ¡por lo que puede llegar a ser muy entretenido!

1^{er} EJERCICIO: Representando con DESMOS.

A Vayamos al programa “Calculator” de DESMOS

B Empecemos dibujando puntos:

- Para dibujar 1 punto: (2,3)
- Cambiar el estilo del punto pulsando sobre su icono.
- Para dibujar varios puntos: (1,2),(2,3),(5,7)
- Convertir los puntos en una tabla: click en el botón “Ajustes” y luego en el icono de Tabla.
- Los datos de una Tabla también se pueden importar de Excel u otra Hoja de Cálculo similar.

C Vamos a dibujar nuestras primeras funciones:

- Empecemos con: $y = x$.
- Vamos a acotar el dominio de la recta añadiendo $\{-2 \leq x \leq 2\}$. ¿Puedes hacer lo mismo acotando y en vez de x ?
- Ahora, borramos la fórmula de la recta como una función: $f(x) = x$.
- Como resultado, si escribimos abajo $f(3)$ veremos qué resultado da.
- Alternativamente, podemos crear una Tabla y si una columna es para $f(x)$, los valores de la función aparecerán automáticamente.
- Vamos a cambiar el nombre de la función: vamos a llamarla $f_1(x)$. ¿Cómo lo harías?
- Añadamos una función nueva: $f_2(x) = x^2$.
- Añadamos la nueva función a la Tabla.

2^o EJERCICIO: ¡Juguemos con las rectas!

D Jugando con los coeficientes de una recta:

- La ecuación de la recta es $y = m \cdot x + n$ y la pendiente de la recta es $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Calcula la recta que pasa por los puntos (1,4) y (5,-4).
- Escribe directamente en DESMOS $y = m \cdot x + n$. ¿Qué ocurre?
- Pulsa la tecla “Todos” para los controles deslizantes. ¿Qué ocurre cuando le damos valores distintos a m y n ?

E ¡Ya estás preparado/a! Juguemos a “[Super Mario Linear Equations](#)”

F BONUS TRACK: ¿te has acabado ya Super Mario? Se ve que te mola lo retro. ¿Te atreves con “[Space Invaders](#)”?

3^{er} EJERCICIO: ¡Es hora de tomar curvas!

G Jugando con los coeficientes de la proporcionalidad inversa:

- Escribe las funciones $y = \frac{5}{x}$, $y = \frac{50000}{x}$ y $y = \frac{0.00005}{x}$. ¿Qué ocurre? ¿Y si le cambiamos el signo?
- Introduce la expresión genérica de una función cuadrática: $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$.
- Usando los controles deslizantes, juega con los coeficientes de la función cuadrática. ¿Cómo obtendrías una parábola? ¿Qué papel juega cada coeficiente?
- a nos indica cómo de ancha/estrecha la función es, b nos indica hacia dónde se desplaza el eje de simetría de la función, y c nos indica dónde corta al eje Y.

H ¡Ya estás preparado/a! Juguemos a “Super Mario Quadratics”

4^o EJERCICIO: [OPCIONAL] Aprendamos a hacer regresiones.

I Las regresiones consisten en intentar ajustar los datos a una función matemática. Si los datos se ajustan bien a una función, podemos predecir la tendencia de dichos datos aunque no hayamos tomado medidas.

- Introduce la Tabla 3.1 en DESMOS.
- En la celda sobre la Tabla A, haz el ajuste a una recta escribiendo: $y_1 \sim m \cdot x_1 + n$.
- Introduce la Tabla 3.2 en DESMOS y trata de hacer el ajuste a una recta. ¿Qué ocurre?
- Intenta ahora hacer el ajuste a una función cuadrática: $y_2 \sim a \cdot x_2^2 + b \cdot x_2 + c$, ¿ha mejorado el resultado?

x_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_1	9	8	11	11	13	12	15	13	14	17	17

Tabla 3.1: Valores comportándose como una recta.

x_2	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y_2	19	13	12	10	10	7	9	8	10	15	17

Tabla 3.2: Valores comportándose como una parábola.

3.3.7 Guion de la Sesión 2: LAS FUNCIONES TIENEN “MUSHO ARTE”

En esta SESIÓN 2 vamos a aprender a usar funciones matemáticas para dibujar. De hecho, miles de estudiantes de secundaria de todo el mundo han participado en un concurso mundial de dibujo usando funciones en DESMOS. ¿Te atreves a sacar el artista que llevas dentro?

Concurso Mundial de Arte con Matemáticas

El primer Concurso Mundial de Arte con Matemáticas incluyó más de 4,000 gráficas de más de 100 países de todo el mundo. A continuación los ganadores y finalistas, elegidos entre innumerables ejemplos de increíble esfuerzo, arte, ingenio y creatividad.

Figura 3.3: Ejemplos del Concurso Mundial de Arte con Matemáticas usando DESMOS.

1^{er} EJERCICIO: Aprendamos algunos trucos para dibujar con DESMOS.

A Vayamos al programa “Calculator” de DESMOS

B Vamos a empezar dibujando un **cuadrado**:

- Dado que un cuadrado tiene 4 vértices, y sabiendo que en DESMOS podemos dibujar puntos unidos por líneas, pues dibujemos 4 puntos.
- Los 4 puntos pueden ser: $(0,0), (0,10), (10,10), (10,0)$
- Pulsa el botón “Ajustes” y luego en el icono de unir con líneas. ¿Qué ocurre?
- Si queremos tener las 4 líneas para los 4 lados del cuadrado, tenemos que añadir al final el punto inicial para cerrar el cuadrado: $(0,0), (0,10), (10,10), (10,0), (0,0)$
- ¿Sabrías hacer un **triángulo**?

C Para que no sea engorroso, DESMOS ofrece un comando llamado “polygon”.

- a) Escribe en la primera casilla: $A=(0,0)$
- b) En la siguiente casilla: $B=(0,10)$
- c) En la siguiente casilla: $C=(10,10)$
- d) En la siguiente casilla: $D=(10,0)$.
- e) Y en la siguiente casilla: $\text{polygon}(A,B,C,D)$
- f) Ahora coloca el ratón sobre uno de los puntos (A, B, C o D), pulsa el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y mueve el ratón. ¿Qué ocurre?

D Vamos a dibujar ahora un **círculo**:

- a) Escribe la ecuación $(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = (5)^2$. Es una circunferencia.
- b) Para un círculo escribe en la siguiente casilla: $(x - 0)^2 + (y - 0)^2 \leq (5)^2$.
- c) ¿Te acuerdas que podíamos acotar el límite de una función añadiendo detrás $\{x_0 < x < x_1\}$? Pues vamos a acotar el círculo con una circunferencia.
- d) En la siguiente casilla escribe un círculo algo más grande y desplazado: $(x-0)^2+(y-0)^2 > (7)^2$. Hemos coloreado fuera del círculo.
- e) Copia esa ecuación del nuevo círculo y añádela para acotar el anterior: $(x-0)^2+(y-0)^2 \leq (5)^2 \{(x - 0)^2 + (y - 0)^2 > (7)^2\}$.
- f) Haz invisible el círculo mayor anterior. ¿Qué ves ahora?

2º EJERCICIO: ART CHALLENGE!

Es hora de sacar el artista que lleváis dentro! Elegid uno de estos retos o cread uno por vuestra cuenta. ¡Usad la Tabla 3.3 de la página anterior si es preciso!

Si quiero dibujar...	Tengo que escribir...
Una Línea recta dibujada entre $[x_1, x_2]$ y entre $[y_1, y_2]$	$y = ax + b$ $\{x_1 < x < x_2\}\{y_1 < y < y_2\}$
Una Parábola con mínimo en (x_0, y_0) dibujada entre $[x_1, x_2]$ y entre $[y_1, y_2]$	$y = a(x - x_0)^2 + y_0$ $\{x_1 < x < x_2\}\{y_1 < y < y_2\}$
Puntos unidos por líneas	Insertar Tabla con puntos y activar líneas de unión
Polígonos	Insertar Tabla con puntos $x_1 y_1$, y usar <code>polygon(x1,y1)</code>
Un Polígono con puntos móviles	Insertar puntos y luego crear polígono: A=(1,2) B=(3,4) C=(0,0) <code>polygon(A,B,C)</code> Mover los puntos como deseemos.
Una Circunferencia centrada en el punto (x_0, y_0) y con radio r	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$
Una Elipse centrada en el punto (x_0, y_0) y con semiejes a y b	$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$
Una Función Trigonométrica "Seno", en torno a $y = y_0$, amplitud a , longitud de onda l y desfase d	$y = a \sin\left(\frac{2\pi}{l}x - d\right) + y_0$

Tabla 3.3: Resumen de funciones para dibujar.

Figura 3.4: Ejemplos del referencia para dibujar con DESMOS.

4 Análisis de los resultados y Discusión

4.1 Desarrollo del estudio

El estudio que presento en este TFM fue finalmente llevado a cabo entre el 18 de Mayo y el 7 de Julio de 2021, con el calendario detallado en la Tabla 4.1. La **Encuesta Inicial** (ver subsección 3.3.3.1) fue compartida con el alumnado en Google Classroom el 18 de Mayo de 2021. De los 52 alumnos que participaron en este estudio, 48 rellenaron esta primera encuesta, la mayoría durante los primeros 5 minutos de su correspondiente **Sesión 1**. La **Encuesta Final** fue compartida el 22 de Junio, una semana antes de las vacaciones de verano, por lo que la participación fue mucho menor (sólo 26 de los 52 alumnos). Como resultado, asumiendo un nivel de confianza del 95%, el Margen De Error (MDE) de la encuestas inicial y final fue del 4% y 14%, respectivamente (ver subsección 3.3.3.3).

	Grupo A1 (13 alumnos/as)	Grupo B1 (14 alumnos/as)	Grupo A2 (12 alumnos/as)	Grupo B2 (13 alumnos/as)
Encuesta Inicial	18–19 de Mayo	18–20 de Mayo	18–26 de Mayo	18–27 de Mayo
Sesión 1: Juguemos con las Funciones	19 de Mayo 13:00–14:00	20 de Mayo 08:30–09:30	26 de Mayo 13:00–14:00	27 de Mayo 08:30–09:30
Sesión 2: Las Funciones tienen “musho arte”	02 de Junio 13:00–14:00	03 de Junio 08:30–09:30	09 de Junio 13:00–14:00	10 de Junio 08:30–09:30
Encuesta Final	22 de Junio – 7 de Julio			

Tabla 4.1: Calendario para las Encuestas y Sesiones de Desmos en este estudio realizado en el año 2021.

Las **Sesiones 1 y 2** transcurrieron de manera similar para todos los grupos. En general, los alumnos fueron capaces de alcanzar muy rápido un dominio básico de la “Calculadora Gráfica” de Desmos durante la **Sesión 1**, algunos de ellos explorando funcionalidades no incluidas en el guión impreso facilitado (subsección 3.3.6), si bien algunos/as estaban poco familiarizados con los teclados de los ordenadores de sobremesa y muchos desconocían los atajos para escribir algunos símbolos especiales (por tanto dependiendo del teclado virtual de Desmos para usar esos símbolos usando el ratón). La mayoría de los alumnos/as optaban por preguntarme las dudas sobre procedimientos en vez de tratar de seguir los guiones proporcionados. Resultó imposible jugar a todos los juegos de la primera sesión, con lo que opté por alternar entre la práctica con la recta (*Super Mario Linear Equations*) y con la parábola (*Super Mario Quadratics*), dependiendo del grupo. Sólo uno de los grupos tuvo tiempo para realizar el ejercicio opcional de “regresiones” en Desmos (subsección 3.3.6).

A pesar del intervalo de tiempo entre sesiones para cada grupo, durante la **Sesión 2** los alumnos fueron capaces de recordar muchas de las funcionalidades de Desmos aprendidas en la sesión previa. También aprendieron muy deprisa a manipular las ecuaciones del círculo y la elipse, a pesar de que era la primera vez que se enfrentaban a estas fórmulas. El ejercicio artístico de esta sesión tuvo muy buena acogida por parte de todos los grupos, si bien la inmensa mayoría prefirió tratar de reproducir algunos de los dibujos de ejemplo (ver subsección 3.3.7) en vez de intentar dibujar uno propio.

4.2 Recopilación de los resultados

4.2.1 Resultados de la Encuesta previa a las sesiones

El objetivo principal de esta primera encuesta era evaluar el punto de partida del alumnado de 2º de ESO para algunas de las variables introducidas en la subsección 3.3.2. La Figura 4.1 muestra preguntas sobre el tiempo que los alumnos necesitan dedicar a la asignatura y su nivel de comprensión en el aula.

Figura 4.1: Percepción sobre la dificultad de las Matemáticas antes de las sesiones.

Sobre el *tiempo dedicado en casa a las matemáticas*, hubiera sido deseable formular la pregunta como “¿Cuánto tiempo **necesitas** dedicar en casa a la asignatura de Matemáticas?”, a fin de distinguir entre alumnos que dedican poco tiempo porque dominan la materia y aquellos que no dedican tiempo por haber abandonado la materia (aunque algunos alumnos de este último grupo se identificaron en la respuesta abierta). Aproximadamente un 74–82% del alumnado dedica a las matemáticas un tiempo razonable en comparación con las otras asignaturas (algo más de tiempo, igual tiempo, o menos tiempo), mientras que no más del 8% admite necesitar clases particulares de refuerzo, y un 14–22% admite tener dificultades (necesitar mucho tiempo, o no dedicarle nada de tiempo). Respecto al *nivel de comprensión en el aula*, un 65–73% parece seguir las clases con normalidad, un 25–33% tiene más dificultades para entenderlas y menos del 6% hace tiempo que no comprende las explicaciones.

Figura 4.2: Percepción sobre la dificultad de los Contenidos Matemáticos antes de las sesiones.

La percepción sobre la *dificultad de los contenidos* se muestra en la Figura 4.2. Mientras que las “ecuaciones y sistemas de ecuaciones” y la “geometría” son las áreas que dominan mejor o más les interesan, las “expresiones algebraicas” y las “funciones” son las que se les dan peor. Por otro lado,

la Figura 4.3 exhibe los resultados sobre el *interés del alumnado* por la asignatura. El 50–58% de los alumnos confiesan estar interesados por las matemáticas (muy probablemente debido a la calidad de las clases de su profesora Patricia López), mientras que al resto no les atrae más que otras asignaturas o les resulta indiferente. Un 86–94% de los alumnos están convencidos de la utilidad de las matemáticas, y menos del 8% tienen dudas de la utilidad de las funciones o de las matemáticas que se enseñan en el colegio.

Figura 4.3: Motivación en el aula antes de las sesiones.

Finalmente, los alumnos también expresaron sus *preferencias por las metodologías* que desearían que se aplicasen en las aulas de matemáticas (ver Figura 4.3). Un 56–64% del alumnado desearía trabajar más en grupos o en equipo, al 52–60% les gustaría que las clases fuesen más divertidas, y el 40–48% usaría más medios digitales en clase. Ya en menor proporción, un 23–31% manifestó que les gustaría clases más participativas en vez de clases tradicionales donde sólo habla el profesor, y un 15–23% preferiría que se hiciesen más problemas relacionados con la vida real.

Figura 4.4: Preferencias sobre Metodologías antes de las sesiones.

4.2.2 Resultados de las sesiones

La recogida de datos durante las sesiones se podría haber facilitado de haber tenido más experiencia en el ámbito docente de las matemáticas. A las impresiones personales compartidas en la sección 4.1, habría que añadir que tanto los videojuegos de Mario Bros como el dibujo con Desmos resultaron ser actividades muy entretenidas para el alumnado y en las que tuvieron ocasión de trabajar en equipo. Observé que los alumnos demandaron ayuda más frecuentemente durante los videojuegos de la Sesión 1 que durante la actividad artística de la Sesión 2. De hecho, pocos alumnos llegaron a terminar todos los niveles de dificultad de los videojuegos, mientras la mayoría logró terminar el dibujo (seguramente influenciados por el hecho de que esta última actividad iba a ser evaluable para la asignatura). En la Figura 4.5 pueden verse algunas de las creaciones de los alumnos durante la Sesión 2 del estudio. Si bien la norma fue que los equipos de alumnos optaran por reproducir los ejemplos de creaciones compartidos en el guion (ver subsección 3.3.7), hubo alumnos/as que optaron por ser más creativos e intentaron reproducir otros modelos buscados en internet.

4.2.3 Resultados de la Encuesta posterior a las sesiones

El objetivo principal de esta segunda encuesta era obtener información¹ acerca del impacto que la experiencia en las sesiones pudo tener en el alumnado de 2º de ESO. La Figura 4.6 muestra el *grado de disfute* del alumnado, que puede considerarse como indicativo de su nivel de concentración durante las actividades de las sesiones. Un 51–79% de los alumnos consideraron las sesiones como “Muy Entretenidas” y el 5–33% las calificaron como “Entretenidas”, lo que da una idea de la buena acogida que tuvieron estas actividades por parte del alumnado.

¹Error de ~4% porque uno de los alumnos que no asistió a las sesiones rellenó la encuesta. Sin embargo, este es despreciable frente al margen de error del 14% estimado anteriormente.

Figura 4.5: Dibujos realizados en Desmos por los alumnos durante la Sesión 2.

Figura 4.6: Grado de disfrute del alumnado durante las sesiones.

Respecto a su *valoración sobre las herramientas digitales y las actividades* realizadas en las sesiones, la Figura 4.7 indica que el 67–95% de los alumnos considera que la “Calculadora Gráfica” de Desmos es útil para aprender matemáticas, mientras que el 47–75% piensa que es fácil de manejar. Las preferencias sobre las actividades pueden traducirse en este caso como preferencias por metodologías: los videojuegos de Mario Bros (“Aprendizaje basado en Juegos”) y el dibujo con funciones (“Art Thinking”) fueron votados con la misma proporción (32–60%).

Figura 4.7: Opinión sobre la “Calculadora Gráfica” y las Actividades tras las sesiones.

Figura 4.8: Interés por las Matemáticas tras las sesiones.

Hablando de cómo han impactado las sesiones en la *motivación del alumnado*, la Figura 4.8 muestra que el 60–88% de los alumnos considera que su interés por las matemáticas ha aumentado tras las sesiones, y de manera “significativa” para el 44–72%. En lo concerniente al impacto de las actividades sobre el *rendimiento académico*, este se puede evaluar desde la autopercepción del alumnado sobre su comprensión de las funciones matemáticas (Figura 4.9) y desde los resultados de la evaluación sobre funciones en pruebas escritas realizadas antes y después de las sesiones. Respecto a su *autopercepción*, el 71–99% de los alumnos opinan que las sesiones les ayudó a mejorar sus conocimientos sobre las funciones matemáticas, con el 47–75% considerando que sus conocimientos habían mejorado “mucho” o “muchísimo”. Respecto a las *evaluaciones académicas*, 17 de los 52 alumnos del estudio (~33%) habían suspendido en la prueba escrita del tema de funciones antes de empezar el estudio. De estos 17 alumnos, sólo 5 lograron aprobar la prueba escrita de recuperación de los contenidos de matemáticas de la 3ª evaluación que se realizó tras las sesiones, y de ellos sólo 2 alumnos mejoraron su calificación en el problema de funciones incluida en dicha prueba de recuperación.

Figura 4.9: Autopercepción sobre la comprensión de las funciones matemáticas tras las sesiones.

Finalmente, se preguntó también a los alumnos acerca de sus *preferencias sobre herramientas digitales en el aula* (ver Figura 4.10). Un 44–72% desearía que las herramientas digitales se usasen “siempre” en las clases de matemáticas, y un 24–52% que se usasen “con frecuencia” o “mucho frecuencia”. Respecto a los ámbitos en los que les gustaría usar las herramientas digitales en matemáticas, el 51–79% desearía que se empleasen durante las clases para explicar conceptos difíciles de dibujar en la pizarra convencional. Un 36–64% comulgan con la idea de tener deberes en casa que impliquen el uso de herramientas digitales, y al 21–49% les gustaría realizar exámenes de manera digital.

Figura 4.10: Preferencias sobre Metodología tras las sesiones.

4.3 Limitaciones del estudio

A continuación enumero las principales limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados de este estudio, así como en las conclusiones:

- **Inexistencia de un grupo de control.** Siguiendo el protocolo COVID-19, el centro establecía una organización de grupos “burbuja” que limitaban la interacción entre los grupos A y B de 2º de ESO. Sin embargo, esto no impedía cierto nivel de comunicación entre ambos grupos, especialmente a través de la plataforma de Google Classroom y otros medios digitales, por lo que consideramos inviable realizar la actividad con un grupo sin que muchos detalles de las sesiones de Desmos se filtraran al otro grupo.
- **No se usaron métodos estandarizados para identificar casos de miedo a las matemáticas.**
- **La población de estudio resultó ser insuficiente para evaluar el impacto académico.** Esto se

debe a que no fue posible evaluar esta ganancia en el grupo de alumnos que habían aprobado funciones en la prueba escrita anterior a las sesiones, mientras que el número de alumnos que se presentó a la recuperación era pequeño en comparación con el total.

- **El estudio se realizó durante una pandemia global.** Como resultado, no se han considerado muchas variables ocultas que pueden condicionar los resultados y las conclusiones. Asimismo, los resultados podrían no ser extrapolables a un contexto sin pandemia.

4.4 Interpretación y valoración de los resultados

En esta sección llevo a cabo una reflexión sobre los resultados presentados en la sección 4.2 en base a algunas de las variables definidas anteriormente en la subsección 3.3.2.

4.4.1 Alumnos/as con dificultades generales/específicas en Matemáticas

Existen una variedad de tests y escalas ideadas para identificar y valorar casos de alumnos con miedo a las matemáticas (ver [Mammarella y cols., 2019](#), tabla 2.1). De ellos la “Escala Abreviada del Miedo a las Matemáticas” o [Abbreviated Math Anxiety Scale \(AMAS\)](#) es una de las más usadas porque es aplicable a numerosos contextos lingüísticos y culturales, y diferentes grupos de edad ([Mammarella y cols., 2019](#)). Desafortunadamente, durante el periodo de prácticas en el colegio Huerta de la Cruz no fue posible realizar una evaluación estandarizada del alumnado de secundaria para identificar los casos de miedo a las matemáticas. Alternativamente, traté de encontrar casos potenciales de alumnos con miedo a las matemáticas identificando alumnos que hubieran estado suspendiendo matemáticas junto con no más de una asignatura adicional a lo largo de las pasadas evaluaciones del curso escolar 2020-2021. Una vez identificados 6 casos potenciales, traté de cotejarlos con los tutores de 2ªA y 2ªB y con la profesora de matemáticas. En ausencia de tests de identificación adecuados y en base a los criterios mencionados y la experiencia en el aula de estos docentes, juzgamos que sólo había una estudiante (con suspensos sistemáticos en matemáticas y francés) que podía constituir un caso probable de miedo a las matemáticas, evidenciando que para este curso de 2º de ESO la recurrencia del miedo a las matemáticas parece situarse por debajo del valor promedio de 60% estimado por [Rodríguez \(2018\)](#). Nótese también que el bajo porcentaje de alumnos que no suelen comprender en clase ($\leq 6\%$; ver Figura 4.1) es también inconsistente con la estimación de [Rodríguez \(2018\)](#).

4.4.2 Impacto de las actividades con Desmos

Podemos estimar el impacto que las actividades tuvieron en el *interés y la concentración del alumnado en el aula* comparando los datos de las encuestas sobre el interés por la materia en el aula antes de las sesiones (Figura 4.3, panel superior) con el grado de disfrute de las sesiones (Figura 4.6). Del panel superior de la Figura 4.3, la combinación de las respuestas de colores azul y naranja permite deducir que inicialmente el 50–58% de alumnos tenía interés en la asignatura y probablemente lograban concentrarse en el aula. Dado que el 71–99% de los alumnos consideraron las sesiones de Desmos

como “Entretenidas” o “Muy Entretenidas” (Figura 4.6), es razonable concluir que *las metodologías aplicadas en las sesiones de Desmos mejoraron el interés y la concentración del alumnado en el aula*. Estos resultados son consistentes con trabajos anteriores que mostraron que la inclusión de herramientas digitales en el aula pueden permitir un aumento de la concentración (Hak, 2014), mientras que confirma que la inclusión de videojuegos permite construir escenarios de aprendizajes divertidos (Oblinger, 2006) y motivantes (Abrams, 2008; Ke, 2008).

Los resultados mostrados en la Figura 4.8 parecen sugerir que *las actividades llevadas a cabo en las sesiones conllevaron una mejora de la motivación de los alumnos y su interés por las matemáticas*. Por otro lado, aunque un 71–99% consideran que las sesiones les ayudaron a mejorar sus conocimientos sobre las funciones matemáticas (Figura 4.9), sólo 2 de los 17 alumnos que hicieron los exámenes de recuperación tras las sesiones mejoraron sus resultados en la parte de funciones matemáticas. Por lo tanto, *las metodologías de las sesiones no parecen traducirse en una mejora del rendimiento académico de los alumnos*, en línea con otros resultados negativos respecto a la inclusión de videojuegos (Abrams, 2008; Neimeyer, 2006).

Finalmente, la comparación de los datos de las Figuras 4.4 y 4.10 permite vislumbrar que *las sesiones han tenido cierto impacto sobre la preferencias sobre metodologías en el aula, incrementando la importancia que los alumnos dan a la inclusión de herramientas digitales en el aula*. Así, mientras antes de las sesiones sólo un 40–48% de los alumnos respondieron que usarían más medios digitales si pudiesen que cambiar algo en las clases de matemáticas (Figura 4.4), tras las sesiones el 63–91% consideraba que se deberían usar herramientas digitales en el aula “frecuentemente” o “siempre” (Figura 4.4).

5 Conclusiones, limitación del estudio y futuras líneas de investigación

5.1 Conclusiones

En este TFM he presentado un proyecto de investigación llevado a cabo en el colegio concertado *Huerta de la Cruz* (Algeciras, España) durante el curso escolar 2020/2021, contemporizando mi formación como docente durante el periodo de prácticas del *Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Ciclos, Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas* de la Universidad Europea de Valencia. El objetivo principal era evaluar la incidencia del alumnos afectados por miedo a las matemáticas ([Rodríguez, 2018](#); [Mammarella y cols., 2019](#)) y del impacto que la combinación de ciertas metodologías activas con herramientas digitales puede tener en estudiantes de 2º de ESO. El estudio se extendió 51 días, entre el 18 de Mayo y el 7 de Julio de 2021). Constó de una encuesta inicial, dos sesiones de una hora cada una en el aula de informática del centro (donde el alumnado aprendió sobre funciones matemáticas combinando el DGS Desmos con videojuegos y una actividad artística), y finalmente otra encuesta para evaluar el impacto de las actividades.

Por diversos motivos, no fue posible identificar y evaluar de manera rigurosa la incidencia del miedo a las matemáticas en los alumnos de 2º de ESO del centro escolar. Alternativamente, como producto de la selección alumnos/as con suspensos reiterados en matemáticas y no más dos asignaturas y una consulta con tutores y la profesora de matemáticas, identificamos un único caso potencial de miedo a las matemáticas. Considerando también el escaso número de alumnos que admitieron en las encuestas tener problemas frecuentes para comprender las matemáticas, los datos sugieren que la incidencia del miedo a las matemáticas en 2º de ESO estaría muy por debajo de la media de [Rodríguez \(2018\)](#).

Por último, respecto del impacto de las actividades digitales en el alumnado, los resultados sugieren que las metodologías aplicadas en las sesiones mejoraron el interés y la concentración en el aula durante las sesiones, implicaron una notable mejoría en la motivación de los alumnos y su interés por las matemáticas, e influyeron en sus preferencias sobre metodologías deseables en el aula, aumentando el número de alumnos que desearían que las herramientas digitales se usasen como normal general. Por otro lado, no se encontraron indicios de un impacto de las actividades a nivel académico, si bien hemos de tener en cuenta que la población de estudio y los datos recogidos son insuficientes para extraer conclusiones al respecto.

5.2 Futuras líneas de investigación y mejoras

La pandemia COVID-19 junto con otros factores anteriormente explicados han introducido serias limitaciones en este estudio (ver subsección 4.3). El confinamiento de la población española entre los meses de marzo y junio de 2020 junto con el cierre de los centros escolares durante el último trimestre del curso anterior dejó un efecto pernicioso a nivel académico que todavía no se ha evaluado de manera precisa. La crisis económica, defunciones de familiares por el COVID-19 y otros efectos colaterales de la pandemia han afectado, sin duda, a los alumnos del centro, que provienen de familias con renta media-baja (ver subsección 3.3.1). Todos estos factores introducen variables que influyen en este tipo de estudios y añaden incertidumbre en las conclusiones. Sería conveniente, por tanto, volver realizar un estudio como este tras el fin de la pandemia, adaptando las metodologías a un nuevo contexto más propicio e incluso añadiendo nuevas metodologías activas que no son posibles actualmente debido a las limitaciones del protocolo COVID-19 en el centro.

Por último, propongo que las investigaciones futuras incluyesen las siguientes mejoras:

- Realizar el estudio a lo largo de un curso académico completo, para poder evaluar el impacto de las herramientas digitales en todos los temas de la materia de matemáticas.
 - Asignar de manera permanente un grupo experimental y otro de control, ahorrando la necesidad de tener que evaluar a un grupo antes y después de la sesión. De esta manera, se realizarían las correspondientes sesiones de Desmos con el grupo experimental antes de la prueba escrita de cada tema de matemáticas, y se compararían los resultados del grupo experimental y del grupo de control.
 - Realizar una encuesta estandarizada para detectar y valorar los casos de alumnos con miedo a las matemáticas. A ser posible, confirmar los casos usando los registros históricos del centro para comprobar el rendimiento académico de los/as candidatos/as en cursos pasados.
 - En caso de necesitar realizar encuestas, tratar de integrarlas dentro de las actividades/videojuegos de Desmos.
 - Aprovechar mejor la actividad artística con Desmos, programando sesiones más largas para ellas y evaluarlas desde un punto de vista más interdisciplinar.
 - De ser viable, llevar a cabo este estudio en varios colegios de un mismo municipio al mismo tiempo en colaboración con otros docentes, a fin de aumentar la población de estudio y obtener resultados más sólidos.
-

Bibliografía

- Abrams, L. S. (2008). *The effect of computer mathematics games on elementary and middle school students' mathematics motivation and achievement* (Tesis Doctoral no publicada). Capella University.
- Acaso, M., y Megías, C. (2017). *Art thinking: cómo el arte puede transformar la educación*. PAIDÓS Educación.
- Adelabu, F. M., Makgato, M., y Ramaligela, M. S. (2019). The importance of dynamic geometry computer software on learners' performance in geometry. *Electronic Journal of E-Learning*, *17*(1), pp52–63.
- Al-Balushi, S. M., Al-Musawi, A. S., Ambusaidi, A. K., y Al-Hajri, F. H. (2017). The effectiveness of interacting with scientific animations in chemistry using mobile devices on grade 12 students' spatial ability and scientific reasoning skills. *Journal of Science Education and Technology*, *26*(1), 70–81.
- Annetta, L. A., Minogue, J., Holmes, S. Y., y Cheng, M.-T. (2009). Investigating the impact of video games on high school students' engagement and learning about genetics. *Computers & Education*, *53*(1), 74–85.
- Arbain, N., y Shukor, N. A. (2015). The effects of geogebra on students achievement. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *172*, 208–214.
- Ball, D. L. (1990). Breaking with experience in learning to teach mathematics: The role of a preservice methods course. *For the learning of mathematics*, *10*(2), 10–16.
- Battista, M. T. (1986). The relationship of mathematics anxiety and mathematical knowledge to the learning of mathematical pedagogy by preservice elementary teachers. *School Science and Mathematics*, *86*(1), 10–19.
- Bayraktar, S. (2001). A meta-analysis of the effectiveness of computer-assisted instruction in science education. *Journal of research on technology in education*, *34*(2), 173–188.
- Beigie, D. (2014). The algebra artist. *The Mathematics Teacher*, *108*(4), 258–265.
- Bhagat, K. K., y Chang, C.-Y. (2015). Incorporating geogebra into geometry learning-a lesson from india. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, *11*(1), 77–86.

- Bilgin, E. A. (2021). A mobile educational game design for eliminating math anxiety of middle school students. *Education Quarterly Reviews*, 4.
- Bintz, W. P., y Moore, S. D. (2002). Using literature to support mathematical thinking in middle school. *Middle School Journal*, 34(2), 25–32.
- Bintz, W. P., Moore, S. D., Hayhurst, E., Jones, R., y Tuttle, S. (2006). Integrating literacy, math, and science to make learning come alive. *Middle School Journal*, 37(3), 30–37.
- Bourassa, M. (2015). Technology corner: Desmos activity builder. *Gazette-Ontario Association for Mathematics*, 54(2), 28.
- Bryant, M. M. G. (2009). A study of pre-service teachers: Is it really mathematics anxiety? *Open Access Dissertations*, 43.
- Bulmahn, B. J., y Young, D. M. (1982). On the transmission of mathematics anxiety. *The Arithmetic Teacher*, 30(3), 55–56.
- Carey, E., Hill, F., Devine, A., y Szűcs, D. (2016). The chicken or the egg? the direction of the relationship between mathematics anxiety and mathematics performance. *Frontiers in psychology*, 6, 1987.
- Carlson, M., Oehrtman, M., y Engelke, N. (2010). The precalculus concept assessment: A tool for assessing students' reasoning abilities and understandings. *Cognition and Instruction*, 28(2), 113–145.
- Chen, Y.-c. (2019). Effect of mobile augmented reality on learning performance, motivation, and math anxiety in a math course. *Journal of Educational Computing Research*, 57(7), 1695–1722.
- Cheung, A. C., y Slavin, R. E. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in k-12 classrooms: A meta-analysis. *Educational research review*, 9, 88–113.
- Christmann, E. P., y Badgett, J. L. (2003). A meta-analytic comparison of the effects of computer-assisted instruction on elementary students' academic achievement. *Information Technology in Childhood Education Annual*, 2003(1), 91–104.
- Cornellà, P., Estebanell, M., y Brusi, D. (2020). Gamificación y aprendizaje basado en juegos. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 28(1), 5–19.
- Cyr, S., Charland, P., Riopel, M., y Bruyère, M.-H. (2019). Integrating a game design model in a serious video game for learning fractions in mathematics. *Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching*, 38(1), 5–29.
- Desmos/acerca de nosotros*. (2021). Copyright © 2021 Desmos, Inc. Descargado de <https://www.desmos.com/about?lang=es>
-

- Ebert, D. (2014). Graphing projects with desmos. *The Mathematics Teacher*, 108(5), 388–391.
- Ellington, A. J. (2003). A meta-analysis of the effects of calculators on students' achievement and attitude levels in precollege mathematics classes. *Journal for Research in Mathematics Education*, 34(5), 433–463.
- Fenyvesi, K., Koskimaa, R., y Lavicza, Z. (2015). Experiential education of mathematics: Art and games for digital natives. *Kasvatus ja aika*, 9.
- Fenyvesi, K., Téglási, I., y Szilágyi, I. (2014). *Adventures on paper: Math-art activities for experience-centered education of mathematics*. Eszterházy Károly College, Eger. Descargado de <https://vismath.uni-eszterhazy.hu/index.php?l=en&m=311>
- Foley, A. E., Herts, J. B., Borgonovi, F., Guerriero, S., Levine, S. C., y Beilock, S. L. (2017). The math anxiety-performance link: A global phenomenon. *Current Directions in Psychological Science*, 26(1), 52-58. doi: 10.1177/0963721416672463
- Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., y Duckworth, D. (2020). *Preparing for life in a digital world*. Springer International Publishing Cham.
- Furner, J., y Berman, B. (2005). Confidence in their ability to do mathematics: The need to eradicate math anxiety so our future students can successfully compete in a high-tech globally competitive world. *Dimensions in Mathematics*, 18(1), 28–31.
- Furner, J. M., y Duffy, M. L. (2002). Equity for all students in the new millennium: Disabling math anxiety. *Intervention in School and Clinic*, 38(2), 67–74.
- Greefrath, G., Hertleif, C., y Siller, H.-S. (2018). Mathematical modelling with digital tools—a quantitative study on mathematising with dynamic geometry software. *ZDM*, 50(1), 233–244.
- Gulati, S. (2014). Graphing with desmos—an online graphing calculator. *At Right Angles*, 3(2), 61–66.
- Gulli, C. (2021). Technology in teaching mathematics: Desmos. *The Proceedings of GREAT Day*, 83.
- Gunbas, N. (2015). Students' mathematics word problem-solving achievement in a computer-based story. *Journal of Computer Assisted Learning*, 31(1), 78–95.
- Hak, A. (2014). *Combating Math Anxiety: Taking a Look into Teacher Perceptions Regarding the Use of Technology in Elementary Math Classrooms* (Tesis de Master no publicada). Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto. (Research paper submitted in conformity with the requirements for the degree of Master of Teaching)
- Hattie, J., y Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of educational research*, 77(1), 81–112.
-

- Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. *Journal for research in mathematics education*, 21(1), 33–46.
- Hillmayr, D., Ziernwald, L., Reinhold, F., Hofer, S. I., y Reiss, K. M. (2020). The potential of digital tools to enhance mathematics and science learning in secondary schools: A context-specific meta-analysis. *Computers & Education*, 153, 103897.
- Hohenwarter, M. (2002). Geogebra-a software system for dynamic geometry and algebra in the plane. *Unpublished master's thesis, University of Salzburg, Austria*.
- Hohenwarter, M., Jarvis, D., y Lavicza, Z. (2009). Linking geometry, algebra, and mathematics teachers: Geogebra software and the establishment of the international geogebra institute. *International Journal for Technology in Mathematics Education*, 16(2).
- Hollar, J. C., y Norwood, K. (1999). The effects of a graphing-approach intermediate algebra curriculum on students' understanding of function. *Journal for research in mathematics education*, 30(2), 220–226.
- Hollebrands, K. F., y Dove, A. (2011). Technology as a tool for creating and reasoning about geometry tasks. *Focus in high school mathematics: Technology to support reasoning and sense making*, 33–52.
- Huerta de la cruz/instalaciones*. (2021). Colegio Huerta de la Cruz. Descargado de https://www.huertadelacruz.es/portfolio_category/instalaciones/
- Iftakhar, S. (2016). Google classroom: what works and how. *Journal of Education and Social Sciences*, 3(1), 12–18.
- Jiménez, J., y Vizcarra, F. (2018). Matematizando figuras cotidianas mediante la aplicación desmos. *Investigación e Innovación en Matemática Educativa*, 3, 248–251.
- Jimoyiannis, A., y Komis, V. (2001). Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on students' understanding of trajectory motion. *Computers & education*, 36(2), 183–204.
- Ke, F. (2008). Computer games application within alternative classroom goal structures: cognitive, metacognitive, and affective evaluation. *Educational Technology Research and Development*, 56(5), 539–556.
- King, A. (2017). Using desmos to draw in mathematics. *Australian Mathematics Teacher*, 73(2), 33–37.
- Koklu, O., y Topcu, A. (2012). Effect of cabri-assisted instruction on secondary school students' misconceptions about graphs of quadratic functions. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 43(8), 999–1011.
-

- Kramarski, B., y Hirsch, C. (2003). Effects of computer algebra system (cas) with metacognitive training on mathematical reasoning. *Educational Media International*, 40(3-4), 249–257.
- Kristanto, Y. D. (2019). Creating interactive and mathematically rich activity with desmos. En *Learning mathematics joyfully and meaningfully*. SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta.
- Liang, S. (2016). Teaching the concept of limit by using conceptual conflict strategy and desmos graphing calculator. *International Journal of Research in Education and Science*, 2(1), 35–48.
- Lichti, M., y Roth, J. (2018). How to foster functional thinking in learning environments using computer-based simulations or real materials. *Journal for STEM Education Research*, 1(1-2), 148–172.
- Ma, W., Adesope, O. O., Nesbit, J. C., y Liu, Q. (2014). Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis. *Journal of educational psychology*, 106(4), 901.
- Ma, X., y Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: a longitudinal panel analysis. *Journal of adolescence*, 27(2), 165–179.
- Mahmoudi, H., Koushafar, M., Saribagloo, J. A., y Pashavi, G. (2015). The effect of computer games on speed, attention and consistency of learning mathematics among students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 176, 419–424.
- Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., y Beilock, S. L. (2015). Intergenerational effects of parents' math anxiety on children's math achievement and anxiety. *Psychological Science*, 26(9), 1480–1488.
- Mammarella, I. C., Caviola, S., y Dowker, A. (2019). *Mathematics anxiety: What is known, and what is still missing*. Routledge.
- Martinie, S. L., y Bay-Williams, J. M. (2003). Using literature to engage students in proportional reasoning. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 9(3), 142–148.
- Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. En R. E. Mayer (Ed.), *The cambridge handbook of multimedia learning* (2a ed., pp. 43–71). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139547369.005
- Moore, S. D., y Bintz, W. P. (2002). Teaching geometry and measurement through literature. *Mathematics Teaching in the Middle School*, 8(2), 78–84.
- Muñoz, A. (2018, Mar). *Soluciones matemáticas para perder el miedo a los números*. Descargado de <https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Soluciones-matematicas-para-perder-el-miedo-a-los-numeros>
-

- Nattland, A., y Kerres, M. (2009). Computerbasierte methoden im unterricht. *Karl-Heinz Arnold, Uwe Sandfuchs und Jürgen Wiechmann (Hg.): Handbuch Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (8423)*, 317–324.
- Neimeyer, S. A. (2006). *An examination of the effects of computer-assisted educational games on student achievement*. University of Houston-Clear Lake.
- Oblinger, D. G. (2006). Games and learning. *Educause quarterly*, 29(3), 5–7.
- Orr, J. (2017). Function transformations and the desmos activity builder. *The Mathematics Teacher*, 110(7), 549–551.
- Ortiz, J. A. M., González, A. G., Marcos, A. P., Victoria, M., y Nardiz, A. (2003). Aprendizaje basado en problemas: una alternativa al método tradicional. *Revista de Docencia Universitaria*, 3(2), 79–85.
- Özusağlam, E. (2007). Web tabanlı matematik öğretimi ve ders sunum örneği. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(21), 33–43.
- Özyurt, Ö., y Özyurt, H. (2015). Learning style based individualized adaptive e-learning environments: Content analysis of the articles published from 2005 to 2014. *Computers in Human Behavior*, 52, 349–358.
- Paisley student finalist in international math art contest*. (2020, May). Descargado de <https://www.wsfcs.k12.nc.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=1&ModuleInstanceID=12708&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=273563&PageID=0>
- Pareto, L., Arvemo, T., Dahl, Y., Haake, M., y Gulz, A. (2011). A teachable-agent arithmetic game's effects on mathematics understanding, attitude and self-efficacy. En *International conference on artificial intelligence in education* (pp. 247–255).
- Perry, D. R., y Steck, A. K. (2015). Increasing student engagement, self-efficacy, and meta-cognitive self-regulation in the high school geometry classroom: Do ipads help? *Computers in the Schools*, 32(2), 122–143.
- Plan anual de centro 2020-2021* (Inf. Téc.). (2020, Noviembre). Colegio Huerta de la Cruz. (PE.02 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA))
- Proyecto educativo vicenciano institucional - pevi* (Inf. Téc.). (2011, mayo). Centros Educativos Vicencianos. Descargado de <http://www.sanvicentebenavente.es/wp-content/uploads/2018/01/PEVI-compressed.pdf>
- Quesada, A. R., y Maxwell, M. E. (1994). The effects of using graphing calculators to enhance college students' performance in precalculus. *Educational Studies in Mathematics*, 27(2), 205–215.
-

- Ramirez, G., Shaw, S. T., y Maloney, E. A. (2018). Math anxiety: Past research, promising interventions, and a new interpretation framework. *Educational Psychologist*, *53*(3), 145–164.
- Reinhold, F., Hoch, S., Werner, B., Richter-Gebert, J., y Reiss, K. (2020). Learning fractions with and without educational technology: What matters for high-achieving and low-achieving students? *Learning and Instruction*, *65*, 101264.
- Relich, J. (1996). Gender, self-concept and teachers of mathematics: Effects on attitudes to teaching and learning. *Educational studies in mathematics*, *30*(2), 179–195.
- Ring, R., Pape, S. J., y Tittle, C. K. (2000). Student attitudes in a reformed mathematics classroom.
- Rodríguez, A. (2018, Jun). *Cómo ayudar a los niños con ansiedad a las matemáticas*. Descargado de <https://lamenteesmaravillosa.com/ayudar-ninos-ansiedad-a-las-matematicas/>
- Rojas Maldonado, E. R. (2020). La comprensión de conceptos fundamentales del cálculo mediante desmos. una intervención. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, *10*(20).
- Sad, S. N., Kis, A., Demir, M., y Özer, N. (2016). Meta-analysis of the relationship between mathematics anxiety and mathematics achievement. *Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction*, *6*(3), 371.
- Sala, F. J. A. (2020). La educación secundaria en españa en medio de la crisis del covid-19. *RISE*, *9*(1), 53–78.
- Salisbury, K., y Rowe, J. (2021, Jan). *Retro desmos: Video games and math*. Descargado de <https://retrodesmos.com/>
- Sayan, H. (2015). The effects of computer games on the achievement of basic mathematical skills. *Educational Research and Reviews*, *10*(22), 2846–2853.
- Saptura, C., Suh, J., y Mahaffey, G. (2007). Masterpieces to mathematics: Using art to teach fraction, decimal, and percent equivalents. *Mathematics Teaching in the Middle School*, *13*(1), 24–28.
- Shadaan, P., y Leong, K. E. (2013). Effectiveness of using geogebra on students' understanding in learning circles. *Malaysian Online Journal of Educational Technology*, *1*(4), 1–11.
- Sloan, T., Daane, C., y Giesen, J. (2002). Mathematics anxiety and learning styles: What is the relationship in elementary preservice teachers? *School Science and Mathematics*, *102*(2), 84–87.
- Soliman, M. M., y Hilal, A. J. (2016). Investigating the effects of computer-assisted instruction on achievement and attitudes towards mathematics among seventh-grade students in kuwait. *The International Journal for Technology in Mathematics Education*, *23*(4), 145.
-

- Steenbergen-Hu, S., y Cooper, H. (2013). A meta-analysis of the effectiveness of intelligent tutoring systems on k–12 students' mathematical learning. *Journal of educational psychology*, 105(4), 970.
- Sudman, S., y Bradburn, N. M. (1982). *Asking questions: A practical guide to questionnaire design*. Jossey-Bass,.
- Sun, Y., y Pyzdrowski, L. (2009). Using technology as a tool to reduce mathematics anxiety. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 5(2), 38–44.
- Sánchez, R. (2019, 25 de Octubre). Mapa | ¿de qué viven tus vecinos? los datos de renta por fuente de ingresos, calle a calle. *elDiario.es*. Descargado de https://www.eldiario.es/economia/mapa-dinero-vecinos-ingresos-calle_1_1294391.html
- Thomas, R. (2015). A graphing approach to algebra using desmos. En *27th international conference on technology in collegiate mathematics. las vegas*.
- Tienken, C. H., y Wilson, M. J. (2007). The impact of computer assisted instruction on seventh-grade students' mathematics achievement. *Planning and Changing*, 38, 181–190.
- Van der Kleij, F. M., Feskens, R. C., y Eggen, T. J. (2015). Effects of feedback in a computer-based learning environment on students' learning outcomes: A meta-analysis. *Review of educational research*, 85(4), 475–511.
- Vinson, B. M. (2001). A comparison of preservice teachers' mathematics anxiety before and after a methods class emphasizing manipulatives. *Early Childhood Education Journal*, 29(2), 89–94.
- Viviente, C. (2007). Compañía de las hijas de la caridad-hc. *Educadores: Revista de renovación pedagógica*(221), 9–16.
- Vogel, J. J., Vogel, D. S., Cannon-Bowers, J., Bowers, C. A., Muse, K., y Wright, M. (2006). Computer gaming and interactive simulations for learning: A meta-analysis. *Journal of Educational Computing Research*, 34(3), 229–243.
- Vukovic, R. K., Kieffer, M. J., Bailey, S. P., y Harari, R. R. (2013). Mathematics anxiety in young children: Concurrent and longitudinal associations with mathematical performance. *Contemporary educational psychology*, 38(1), 1–10.
- Wang, Z., Hart, S. A., Kovas, Y., Lukowski, S., Soden, B., Thompson, L. A., ... others (2014). Who is afraid of math? two sources of genetic variance for mathematical anxiety. *Journal of child psychology and psychiatry*, 55(9), 1056–1064.
- Ward, R. (2014). Go figure! using the art of jasper johns to teach number concepts. *Dimensions of Early Childhood*, 42(2), 23–27.
- Wonnacott, T., y Wonnacott, R. (1990). *Introductory statistics. 5th edn new york*. Wiley.
-

Zakaria, E., y Nordin, N. M. (2008). The effects of mathematics anxiety on matriculation students as related to motivation and achievement. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 4(1), 27–30.

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

AMAS	Abbreviated Math Anxiety Scale.
COVID-19	Coronavirus Disease 19.
DGS	Dynamic Geometry Software.
ESO	Enseñanza Secundaria Obligatoria.
MDE	Margen De Error.
PMAR	Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
TDAH	Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
TFM	Trabajo Final de Máster.